

L'UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

ÉTAT AU 1^{er} AVRIL 1949
PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1948)

Secrétariat:
3, Boulevard Pasteur,
PARIS (XV^e)

Mai 1949

U. I. P. 2.

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

I. — COMITÉ EXÉCUTIF

(En fonctions jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale)

Président de l'Union :

M. H. A. KRAMERS, Poelgeesterweg 2, Oegsgeest, Leiden, Pays-Bas.

Vice-Présidents :

MM.

E. AMALDI, Ist. « Guglielmo Marconi », Rome, Italie;
C. BIALOBRZESKI, Inst. de Physique, Hoza 69, Varsovie, Pologne;
K. K. DARROW, Bell Telephone Lab., 463 Weststreet, New-York, U. S. A.;
Sir Charles DARWIN, National Physical Lab., Teddington, Middlesex, G. B.;
P. P. EWALD, Dept of Math. Physics, Queen's University, Belfast, Irlande du Nord;
C. J. GORTER, Kamerlingh Onnes Lab., Nieuwsteeg 18, Leiden, Pays-Bas;
J. C. JACOBSEN, Inst. for teor. Fysik, 15 Blegdamsvej, Copenhague, Danemark;
P. SCHERRER, Physik Inst., Gloriastrasse, Zurich, Suisse;
J. C. SLATER, Mass. Inst. of Technology, Cambridge, Mass. U. S. A.

Anciens Présidents :

MM.

R. A. MILLIKAN, California Inst. of Technology, Pasadena, U. S. A.;
M. SIEGBAHN, Nobel Inst. for Fysik, Stockholm, Suède.

Secrétaire général :

M. P. FLEURY, 3, boulevard Pasteur, Paris xv^e, France.

N. B. — La *correspondance* concernant l'activité générale de l'Union, ainsi que les recettes et les dépenses, est à envoyer ou à communiquer au Secrétaire général.

Les *cotisations* doivent être payées en dollars, de préférence, par versement au compte de l'Union, chez Brown Brothers Harriman & Co, New-York, ou éventuellement par chèque envoyé au Secrétaire général de l'Union.

Pour le travail des *Commissions*, s'adresser au Secrétaire désigné.

II. — FONCTIONNEMENT DE L'UNION

1. L'activité de l'Union internationale de Physique, depuis sa fondation en 1922-1923, jusqu'en 1947, a été résumée dans une publication antérieure (U. I. P. 1). Nous nous bornerons à rappeler tout ce que l'Union a dû à son premier Président Sir William

BRAGG (1922-1931) et à Henri ABRAHAM, qui fut Secrétaire général depuis l'origine jusqu'à sa disparition tragique (1943).

Conformément à ses statuts (article 2), l'Union est une émanation des Comités nationaux de Physique des divers pays adhérents. Lors de chaque Assemblée générale, des délégués de ces Comités règlent le travail de l'Union, élisent le bureau, et constituent ses commissions diverses. Entre les Assemblées générales, le Président et le Comité exécutif prennent les décisions urgentes.

2. L'Union de Physique est rattachée au *Conseil international des Unions scientifiques*, dont font également partie les Unions d'Astronomie, Biologie, Chimie, Cristallographie, Géodésie et Géophysique, Géographie, Histoire des Sciences, Mécanique, Radio-science. Ce Conseil a actuellement comme Président le professeur J. A. FLEMING, de Washington et comme Secrétaire général, le professeur F. M. J. STRATTON (Gonville and Caius College, Cambridge, G. B.).

Sans que cela puisse restreindre en aucune façon l'activité des Unions adhérentes, le Conseil des Unions a conclu en 1946 un accord avec l'U. N. E. S. C. O. (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, 19, avenue Kléber, Paris XVI^e).

3. En application de cet accord, notre Union reçoit chaque année de l'U. N. E. S. C. O., une aide importante qui lui a permis notamment d'organiser ou de patronner, en 1947 et 1948, les *réunions de travail* suivantes :

A Prague, en juin 1947 : Réunion préparatoire de la Commission internationale d'Optique.

A Londres, en juillet 1947 : Commission mixte des données physico-chimiques, Commission des Unités et Symboles et Commission de radioactivité.

A Cracovie, en octobre 1947 : Colloque sur les Rayons cosmiques.

A Bruxelles, en janvier 1948 : Colloque sur la Thermodynamique.

A Amsterdam, en juillet 1948 : Colloque sur la Physique des métaux, Commission des « Symboles, Unités, Nomenclature », Commission de radioactivité, Réunion préparatoire pour une Commission des très basses températures.

A Delft, en juillet 1948 : Commission Internationale d'Optique ((2^e session).

A Paris, en novembre 1948 : Colloque sur « les phénomènes cryomagnétiques l'interaction entre les rayons X et la matière, et les grosses molécules en solution ».

Des colloques sur la thermodynamique statistique, les méthodes et appareils de la physique nucléaire, les rayons cosmiques, les semi-conducteurs, l'optique, sont prévus pour 1949 et 1950.

4. L'Union de Physique publie (grâce à l'aide de l'U. N. E. S. C. O.) des bulletins d'information générale, des documents concernant le travail de ses commissions ainsi que les mémoires présentés par les participants aux réunions et le résumé de leurs échanges de vues.

5. Des *bourses*, pour voyages de travail d'intérêt international, sont accordées à des physiciens qualifiés grâce à des subventions reçues de l'U. N. E. S. C. O. Un règlement concernant leur attribution a été approuvé par la dernière Assemblée générale :

a) Les demandes sont transmises autant que possible par les Comités nationaux, lorsqu'ils existent. Elles devront être accompagnées des renseignements suivants : Notice biographique, liste des publications, programme des recherches nécessitant le

voyage envisagé, avis des directeurs des laboratoires où le demandeur désire être accueilli et (ou) nom de deux personnalités à qui pourraient être demandées des informations complémentaires;

b) Ces documents devront parvenir avant le 1^{er} janvier de chaque année au Secrétariat de l'Union en 15 exemplaires destinés à être transmis aux membres du Comité exécutif, ceux-ci décideront des attributions après examen comparatif de toutes les demandes reçues. ;

c) Conformément aux instructions reçues de l'U. N. E. S. C. O. : les boursiers bénéficiant d'une subvention de l'U. N. E. S. C. O seront dits : boursiers U. N. E. S. C. O-U. I. P. A. P. Les demandeurs doivent s'engager à rendre compte à l'Union, en cas d'attribution d'une bourse :

1^o De leur programme précis de voyage dès que les dates en auront été fixées;

2^o Des travaux effectués au cours de leurs missions, dès que celles-ci seront terminées.

III. — COMITÉS NATIONAUX

Le nombre des pays adhérents est de vingt-deux (1) au 1^{er} avril 1949; plusieurs nouvelles adhésions sont attendues.

La cinquième Assemblée générale (1947) a insisté sur le rôle capital que doivent jouer, dans le fonctionnement de l'Union, des Comités nationaux organisés et actifs.

On trouvera ci-après la liste des Présidents, des Secrétaires et des membres de ces Comités (d'après les informations reçues par le Secrétariat de l'Union) avec l'adresse convenant pour la correspondance. Pour quelques pays n'ayant pas encore constitué de Comité de Physique, on a indiqué l'organisme qui en joue le rôle.

Afrique du Sud : South African Council for Scientific and Industrial Research (Private Bâg 189, Pretoria).

Australie : Australian Research Council (Royal Society's House, 5 Elisabeth Street, Sydney, N. S. W.).

Belgique : (Comité National), A. de HEMPTINNE, président; P. DRUMAU, secrétaire, 23, avenue Clémentine (Gand). MM. COUNSON (Liège); de DONDER (Bruxelles); HENRIOT (Bruxelles); JANNE (Liège); de MUYNCK (Louvain); PICCARD (Bruxelles); de SMEDT (Louvain); UME (professeur Ecole militaire); VERSCHAFFELT (Gand); YERNAUX (Mons).

Canada : National Research Council, Ottawa.

Chine : Académie Nationale, Peiping.

Danemark : (Comité National), Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Dantes Plads 35, Copenhague; MM. M. KNUDSEN, président (Copenhague); J. C. JACOBSEN, secrétaire (Copenhague).

Egypte : (Comité national), MM. ALI MUSTAPHA MOSHARRAFA PACHA, MOHAMED FAHMY, MUSTAPHA NAZIF BEY, MOHAMED MAHMOUD GHALY, ADNAN WHALY, MAHMOUD MOUKTAR, AZIZ MILAD FREIDA, ABBAS ALY NASR, MAHMOUD AHMAD EL CHERIBINY, MOUSTAPHA KAMEL (Le Caire).

Espagne : Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Valverde 22, Madrid.

(1) L'adhésion de la Roumanie, annoncée en 1947, n'a pas été confirmée.

Etats-Unis d'Amérique : (Comité National), K. K. DARROW, président (Bell Telephone Laboratories, 463 West street, New-York); H. A. BARTON (New-York); A. H. COMPTON (Saint-Louis, Mo.); E. U. CONDON (Washington); S. GOUDSMIT (Evanston 111); R. KINGSLAKE (Rochester N. Y.); M. A. TUVE (Washington, D. C.); E. A. VEHLING (Seattle, Wash.); J. A. WHEELER (Princeton N. J.).

Finlande : (Comité National), MM. HJ. V. BROTHÉRUS, président (Helsinki); L. SIMONS, secrétaire (Fisikaliska Inst., Helsingfors Universitet); N. FONTELL, E. LAURILA.

France : (Comité National), L. de BROGLIE (Paris), président; P. FLEURY, secrétaire, 3, boulevard Pasteur, Paris (xv^e); J. BECQUEREL (Paris); A. de GRAMONT (Paris); J. CABANNES (Paris); M^{lle} CAUCHOIS (Paris); J. COULOMB (Paris); A. COTTON (Paris); F. JOLIOT-CURIE (Paris); R. LUCAS (Paris); KASTLER (Paris); B. LYOT (Paris); J. P. MATHIEU (Lille); A. PERARD (Paris, Sèvres); G. YVON (Paris); G. RIBAUD (Paris).

Grande-Bretagne : (Comité National), c/o The Royal Society (Burlington House, Piccadilly, Londres W.); M. N. F. MOTT, président (H. H. Wills Physical Lab., Royal Fort, Bristol 8).

Hongrie : Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Inde : (Comité National en préparation), The High Commissioner for India, External Department, India House, Aldwych Londres. W. C. 2.

Italie : (Comité National), Consiglio delle Ricerche, 7 Piazzale delle Scienze, Rome, A. LO SURDO, président.

Mexique : Comisión Impulsora y coordinadora de la Investigación Científica, Puente de Alvarado 71, Mexico D. P.

Norvège : (Comité National), Norske Videnskaps Akademi (Drammensveien 78, Oslo); L. VEGARD (Universitetets Fysiske Inst., Blindern par Oslo).

Pays-Bas : (Comité National) : Société hollandaise de Physique, MM. C. J. SIZOO, président (Lairessestraat, 74, Amsterdam); C. J. GORTER, vice-président (Kamerlingh Onnes Lab., Leiden); J. VAN DEN HANDEL, secrétaire; S. R. de GROOT (Amsterdam); H. BRINKMAN (Arnhem); A. C. S. VAN HEEL (Delft); R. L. KRANS (Arnhem); J. M. W. MILATZ (Utrecht); W. J. OOSTERKAMP (Eindhoven); J. F. SCHOUTEN (Eindhoven); F. ZERNIKE (Groningen).

Pologne : (Comité National), MM. C. BIALOBRZESKI, président (Varsovie, Inst. de Physique, Hoza 69); W. RUBINOWICZ, vice-président (Varsovie); J. WEYSSENHOFF, secrétaire, 15, rue Slowackiego (Cracovie); M. JEZEWSKI (Cracovie); W. RAPUSCINSKI (Varsovie); S. LORIA (Wroclaw); W. MAJEWSKI (Varsovie); H. NIEWODNICZANSKI (Cracovie); S. PIENKOWSKI (Varsovie); C. ROLINSKI (Varsovie); A. SOTAN (Varsovie et Lodz); S. SZCZENIEWSKI (Poznan).

Suède : (Comité National), Svenska national Kommitten för Physik, Stockholm 60; MM. M. SIEGBAHN, président (Stockholm); E. RUBBERG, secrétaire (Drottning Kristinas Väg 48, Stockholm); E. HULTHÉN.

Suisse : (Comité National), M. A. PERRIER, président (« Le Crêt », chemin du Levant, Lausanne).

Tchécoslovaquie : (Comité en préparation), Conseil National des Recherches (avenue de Paris, Prague I).

IV. — COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

(Voir article 6 des statuts modifiés, page 22)

Nous indiquons ci-après l'état de leurs travaux et leur composition actuelle telle qu'elle résulte des décisions de la sixième Assemblée générale.

S. 1. — Commission des Finances.

Membres : E. BAUER (Paris), C. J. GORTER (Leiden).

Les comptes de l'Union pour 1946 et 1947, les prévisions budgétaires pour les années suivantes et le rapport de la Commission des finances ont fait l'objet de la publication SG. 48-3 et ont été approuvés par la dernière Assemblée générale (voir ci-après page 16).

S. 2. — Commission S. U. N. (Symboles, Unités, Nomenclature).

Composition actuelle : MM. A. PERARD, président; J. de BOER, secrétaire (98 Bunsenstrat, Amsterdam); F. C. BRICKWEDDE (Washington); E. GRIFFITHS (Teddington); H. KÖNIG (Berne); E. PERUCCA (Turin).

Constituée en 1931, reconstituée en 1947, cette Commission s'est réunie à Londres (juillet 1947) et à Amsterdam (juillet 1948). Documents publiés : S. U. N. 48-1 à 5 (voir page 23 du présent fascicule).

Les propositions suivantes ont été adoptées par la dernière Assemblée générale et prises en considération par la neuvième Conférence générale des Poids et Mesures, réunies à Paris en octobre 1948. (Voir aussi les propositions concernant la terminologie des particules nucléaires et les unités radioactives) :

1. a) *L'unité de quantité de chaleur* est le joule, égal à 10^7 ergs.

b) Il est demandé que tous les résultats d'expériences calorimétriques soient exprimés en joules. Si les expériences ont été faites par comparaison avec un échauffement d'eau (et que, pour une raison quelconque on ne puisse éviter l'usage du mot calorie), les températures extrêmes et le facteur de conversion doivent être indiqués.

2. a) Il est proposé que la *définition de l'échelle thermodynamique absolue* de température soit basée sur un seul point fixe. La détermination numérique de ce point devrait être choisie une fois pour toutes par le Comité international des Poids et Mesures, de façon que l'accord soit aussi étroit que possible avec l'échelle Kelvin actuelle de température.

b) Il est proposé que ce point fixe soit le point-triple de l'eau.

3. a) L'Union internationale de Physique pure et appliquée décide de demander au Comité international des Poids et Mesures d'adopter pour les relations internationales un « système pratique international d'unités ». Elle ne recommande pas que le système C. G. S. soit abandonné par les physiciens.

b) L'Union Internationale de Physique pure et appliquée recommande à cet effet le système : *mètre, kilogramme (masse), seconde*, et une unité électrique du système pratique absolu (à fixer prochainement).

c) L'unité de force de ce système (c'est-à-dire la force qui, agissant sur une masse de 1 kilo lui communique une accélération de 1 m/s^2) doit être appelée le *newton*.

4. Le rapport « Règles générales — Symboles des grandeurs physiques — symboles des unités », modifié par la Commission S. U. N. dans sa session de juillet 1948, est approuvé et sa publication décidée.

S. 3. — Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique.

Composition actuelle : MM. E. GUGGENHEIM, président (Reading, Grande-Bretagne); J. PRIGOGINE, secrétaire (Université libre de Bruxelles, 50, avenue F.-D.-Roosevelt); E. BAUER (Paris); J.-A. BEATTIE (Cambridge, Mass. (U. S. A.)); J. de BOER (Amsterdam); J. MAYER (Chicago).

Fondée en 1947 sous la dénomination « Commission des Grandeurs et notations thermodynamiques », cette commission s'est réunie en juillet 1947 à Londres et en janvier 1948 à Bruxelles, où ses membres ont pris part à un colloque sur la thermodynamique statistique, celle des basses températures et celles des phénomènes irréversibles, organisé en coopération avec l'Université libre de Bruxelles. (Voir doc. S. G. 48-1 p. 6; S. G. 48-2, annexe 1, et Th. 48-1).

Les propositions suivantes ont été adoptées par l'Assemblée générale de juillet 1948 (voir ci-après page 13).

1. Il est décidé que les attributions de la Commission sont élargies et que son titre devient « Thermodynamique et mécanique statistique ».

2. L'étude des définitions de *grandeurs et notations* thermodynamiques sera poursuivie en accord avec la commission S. U. N.

3. Il est proposé qu'un colloque sur les *Problèmes actuels de la mécanique statistique* soit tenu, si possible en 1949, en un lieu à déterminer. (Ce colloque aura lieu à Florence en mai 1949.)

S. 4. — Commission des rayons cosmiques.

Composition actuelle : MM. J. CLAY (Amsterdam), président; P. AUGER, 45, rue d'Ulm (Paris), secrétaire; C. A. ANDERSON (Pasadena); H. J. BHABHA (Bombay); P. M. J. BLACKETT (Manchester); C. BERNARDINI (Pavie); SANDOVAL VALLARTA (Mexico).

Formée en 1947, cette commission s'est réunie en octobre 1947 à Cracovie, où ses membres ont participé à un important colloque, organisé avec l'aide d'un comité de physiciens polonais. Les communications présentées à ce colloque et les discussions correspondantes ont fait l'objet de la publication R. C. 48-1. (Voir aussi doc. SG. 47-4, p. 2.)

Les propositions suivantes ont été adoptées par la dernière Assemblée générale (voir ci-après, page 14) :

1. a) L'Union de Physique recommande l'emploi des noms *positon* et *négaton* pour désigner respectivement l'électron positif et l'électron négatif, le terme *électron* gardant son acceptation actuelle.

b) L'Union recommande l'emploi du terme *nucléon* lorsqu'on voudra désigner à la fois des neutrons et des protons.

c) L'Union constate que les termes *méson*, *mésoton*, *mésotron* sont employés concurremment pour désigner les particules de masses intermédiaires entre celle de l'électron et celle du proton.

Elle recommande à titre d'essai (jusqu'à la prochaine Assemblée générale) l'utilisation du terme *méson*.

2. Il sera préparé un *répertoire des spécialistes* en rayons cosmiques. A cet effet, le Secrétariat de la Commission a adressé à toutes les personnes qui lui ont été signalées comme spécialistes un questionnaire sur l'orientation de leurs recherches, leurs publications, leurs laboratoires, leurs moyens de travail, leurs possibilités d'accueillir d'autres travailleurs, etc.

Avec leur accord, ces renseignements ont été groupés dans une publication qui sera par la suite remise à jour périodiquement (Publication R. C. 49-1).

Un colloque sur les rayons cosmiques aura lieu en septembre 1949 à Côme, à la suite d'un colloque sur la physique nucléaire organisé à Bâle.

S. 5. — Commission des très basses températures.

En préparation. Une réunion préparatoire s'est tenue à Amsterdam en juillet 1948 (voir doc. S. G. 48-7). Prochaine réunion éventuelle à Cambridge (Mass. U. S. A.) en septembre 1949.

S. 6. — Commission des Publications.

En projet. Réunion préliminaire à Paris en juin 1949.

La dernière Assemblée générale a adopté les décisions et recommandations suivantes :

1. a) Chaque travail original paraissant dans une revue de physique devrait être précédé d'un *sommaire* indépendant du texte et des figures, rédigé, quelle que soit la langue du mémoire original, soit en anglais, soit en français; chaque fois que les circonstances le permettent, ce sommaire pourra être accompagné d'un sommaire équivalent rédigé dans une autre langue.

b) Les sommaires devraient être préparés sous la responsabilité de la Direction scientifique de la revue qui s'assurerait qu'ils représentent correctement le contenu de l'article. Une acceptation automatique d'un sommaire rédigé par l'auteur n'est pas désirable.

2. L'Union Internationale de Physique espère qu'il sera prochainement possible de faire en sorte que deux *périodiques de documentation* (l'un en français, l'autre en anglais) parviennent à réunir les sommaires de tous les articles originaux consacrés à des questions de physique.

3. L'Union Internationale de Physique n'envisage pas actuellement la publication d'*exposés de mise au point*. Elle recommande que des consultations aient lieu entre les directeurs scientifiques de *Review of modern Physics*, *Progress Reports* (Physical Society, London), *Conference Reports* et des publications similaires, afin d'éviter que plusieurs exposés d'un sujet donné ne paraissent simultanément, ou au contraire, afin d'obtenir que des sujets importants soient traités en temps voulu.

4. L'Union Internationale de Physique désire suggérer à l'I. C. S. U. et à l'Union Internationale d'Histoire des Sciences, que le développement de la physique depuis la mort de Newton mérite une attention particulière. La plupart des Histoires de la Physique que nous possédons actuellement se préoccupent surtout des travaux antérieurs.

V. — COMMISSIONS MIXTES et représentation de l'Union de Physique au sein de commissions appartenant à d'autres Unions

(Voir article 6 des statuts modifiés, page 22.)

Les Commissions mixtes sont constituées par décision du Conseil International des Unions scientifiques, qui organise leurs réunions. Elles comportent des membres de plusieurs Unions intéressées à leur activité; l'une d'entre elles, dite Union-mère, assure plus particulièrement, si besoin, la tutelle de la Commission, au point de vue de son activité scientifique.

M. 1. — Rhéologie (Viscosité).

En font partie :

Pour l'Union de Physique (Union mère) : MM. J. M. BURGERS (secrétaire, 1, van Houtenstraat Delft); G. W. SCOTT BLAIR (Reading).

Pour l'Union de Chimie : M^{me} A. DOBRY-DUCLAUX (Paris); R. SIGNER (Bern).

Pour l'Union de Géologie et Géophysique : Th. von KARMAN, président (Pasadena); Sir G. I. TAYLOR (Cambridge).

Pour l'Union des Sciences biologiques : P. EGGLETON (Edinburgh); FREY-WYSSLING (Zurich); G. van ITERSON (Delft); H. EYRING (Great Salt Lake City, U. S. A.).

Pour l'Union de Mécanique : Ch. SADRON (Strasbourg); K. O. PEDERSON (Upsala).

La Commission s'est réunie en septembre 1947 à Londres (voir doc. S. G. 47-4, page 3) et en septembre 1948 à Scheveningen (Hollande) en même temps qu'un Congrès International de Rhéologie (voir doc. S. G. 48-11, page 5). Documents publiés: « Reports on the principles of rheological Nomenclature ».

Il a été décidé que la prochaine réunion de cette Commission mixte aurait lieu en 1949, si possible, juste avant ou après la réunion de la Commission des substances macromoléculaires de l'Union de Chimie et au même lieu.

M. 2. — Radioactivité (Unités, Constantes, Étalons, Nomenclature).

En font partie :

Pour l'Union de Physique : Sir J. COCKCROFT (Harwell, G. B.); MM. L. F. CURTISS (Washington); R. D. EVANS (Cambridge, Mass., U. S. A.); J. C. JACOBSEN (Copenhague); M^{me} JOLIOT-CURIE (Paris); M. G. J. SIZOO (Amsterdam).

Pour l'Union de Chimie (Union-mère) : MM. F. JOLIOT (Paris); S. G. LIND (Minneapolis); S. MEYER (Vienne); G. T. SEABORG (Berkeley).

Constituée en 1948 pour prendre la suite de la Commission « Unités radioactives » de l'Union de Physique (formée en 1947, réunion partielle à Londres en juillet 1947 (voir doc. S. G. 47-3, p. 5 et 6), réunion plus complète à Amsterdam en juillet 1948). La Commission mixte succède aussi aux Commissions « Atomes » et « Constantes radioactives » de l'Union de Chimie, ainsi qu'à l'ancien « Radium Standard Committee ».

Prochaine réunion : lors de la Conférence de l'Union de Chimie (Amsterdam, septembre 1949).

La dernière Assemblée générale de l'Union de Physique a adopté les propositions suivantes (Voir ci-après page 19) :

1. Il est recommandé que par *curie international* on entende désormais la quantité de substance radioactive qui fournit $3,60 \cdot 10^{10}$ désintégrations par seconde. (Cette recommandation sera considérée comme définitive si elle est adoptée par la Commission mixte.)

2. La question de savoir si l'on doit recommander l'adoption d'un terme désignant un autre nombre donné de désintégrations par seconde, est renvoyée à l'examen de la Commission mixte sur les unités, constantes, étalons et nomenclature de radioactivité, actuellement en préparation.

M. 3. — Données physico-chimiques.

En font partie :

Pour l'Union de Physique : MM. G. BORELIUS (Stockholm) et Sir Charles DARWIN (Londres).

Pour l'Union de Chimie : W. SWIETOSLAWSKI, président (Varsovie); J. TIMMERMANS, secrétaire (Université Solsbosch, Bruxelles); L. BRIGGS (Washington); F. GIORDANI (Naples); N. KEESOM (Leiden); A. PERARD (Paris); E. R. SMITH (Washington); J. P. WIBAUT (Amsterdam).

Les directeurs des grands laboratoires internationaux, sont nommés d'office membres de la Commission des Données physico-chimiques, avec la possibilité de se faire remplacer.

Cette Commission s'est réunie à Londres, en juillet 1947 (voir doc. S. G. 47-3, p. 4, et C. R. de la XIV^e Conférence de l'Union de Chimie, p. 71). Prochaine réunion prévue lors de la XV^e Conférence de l'Union de Chimie, Amsterdam, septembre 1949.

M. 4. — Ionosphère.

En font partie :

Pour l'Union de Physique : MM. MASSEY (Londres); L. VEGARD (Oslo).

Pour l'Union Radioscientifique : Sir Ed. APPLETON, président (Londres); W. J. G. BEYNON, secrétaire (Université College), Swansea (G.-B.); J. H. DELLINGER (Washington).

Pour l'Union d'Astronomie: MM. FESEKOV (Moscou); B. LYOT (Paris); D. H. MENZEL (Cambridge, U. S. A.). R. v. d. R. WOOLEY (Canberra).

Pour l'Union de Géodésie-Géophysique : MM. L. V. BERKNER; LEIV HARANG; S. CHAPMAN (Oxford); A. H. R. GOLDIE (Londres).

Cette commission a tenu une réunion partielle à Lyon en septembre 1947 (voir Doc. S. G. 47-4, p. 4). Elle s'est réunie à Bruxelles, du 28 au 30 juillet 1948 (voir Doc. S. G. 48-8, p. 6).

M. 5. — Radiométéorologie.

En font partie :

Pour l'Union de Physique : E. G. BOWEN (Sydney).

Pour l'Union de Géodésie-Géophysique et l'Union Radio-scientifique: MM. H. G. BOOKER (Cambridge); R. C. BURROWS (Ithaca), W. E. GORDON, secrétaire, Electrical Research Laboratory, Austin, Texas); R. P. LEJAY (Paris); I. LUGEON (Zurich); A. PERLAT (Paris); A. SHEPPARD; A. THOMSON (Toronto); WEXLER.

Cette Commission a tenu une réunion préparatoire à Toronto en août 1947 (voir p. 9 du bull. de février 1948 de l'Union Radioscientifique) et une réunion à Stockholm en juillet 1948 (voir doc. S. G. 48-11, p. 4).

M. 6. — Stations de haute altitude.

Constitution décidée par le Conseil des Unions scientifiques en septembre 1948 à la suite d'une réunion préliminaire convoquée par l'U. N. E. S. C. O., en août 1948 (voir Doc. S. G. 48-8, p. 4). En feront partie :

Union de Physique (3 membres).

Union de Biologie (4 membres) (Union-mère).

Union d'Astronomie (4 membres).
Union de Géodésie-Géophysique (3 membres).

M. 7. — Spectroscopie.

Constitution décidée par le Conseil des Unions scientifiques en septembre 1948.
En feront partie :

Union de Physique (8 membres) (Union-mère).
Union d'Astronomie (6 membres).

(Voir Doc. S. G. 48-8, p. 3, et Doc. S. O. 48-23, p. 12 et 14.)

D. 1. — Bureau international des étalons physico-chimiques (rattaché à l'Union de Chimie).

Le directeur en est le professeur TIMMERMANS, Université Solsboch, Bruxelles (Belgique).

Notre dernière Assemblée générale a désigné pour la représenter dans la Commission consultative du Bureau : MM. E. U. CONDON (Washington) et Sir Charles DARWIN (Londres).

Cette Commission s'est réunie à Londres en juillet 1947 et doit se réunir à nouveau à Amsterdam en septembre 1949 (voir C. R. de la XIV^e Conférence de l'Union de Chimie, p. 71).

D. 2. — Commission de Chimie macromoléculaire (de l'Union de Chimie).

Constituée en juillet 1947, elle a pour secrétaire M. G. CHAMPETIER (10, rue Vauquelin, Paris 5^e).

Ont été désignés pour y représenter l'Union de Physique : MM. J. D. BERNAL (Londres) et E. HULTHÉN (Stockholm).

Cette Commission s'est réunie en août 1948 à Liège (Belgique), à l'occasion d'un colloque sur les grosses molécules (voir doc. S. G. 48-8, p. 5); elle doit se réunir à nouveau à Amsterdam en septembre 1949.

D. 3. — Commission de Radiobiologie (de l'Union de Biologie).

Ont été désignés pour y représenter l'Union de Physique : MM. G. FAILLA (New-York); P. MAYNEORD (Londres).

Cette Commission se réunira pour la première fois à Paris en juillet 1949.

VI. — COMMISSION INTERNATIONALE D'OPTIQUE

Cette Commission est actuellement la seule du type des « Commissions Affiliées » prévues par l'article 6 des statuts (voir ci-après).

Une réunion préparatoire a été tenue à Prague en juin 1947 (voir doc. C. I. O. 1).

La Commission a été constituée définitivement à Delft (Hollande) en juillet 1948. Elle a pour président, le Dr T. SMITH (Londres), pour vice-présidents, MM. S. S. BALLARD (Medford, U. S. A.); J. HRDLICKA (Prague) et A. C. S. VAN HEEL (Delft), et pour secrétaire le professeur P. FLEURY (3, boulevard Pasteur, Paris).

Ont adhéré les *Comités nationaux d'Optique suivants* : Belgique, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

De nombreux rapports ont été discutés (voir doc. S. O. 48-8 à 23). Un compte rendu détaillé de cette réunion, indiquant les décisions prises, le programme de travail adopté, et les statuts définitifs de la Commission, se trouvera dans la publication C. I. O. 2 actuellement sous presse.

VII. — PROCÈS-VERBAL DE LA VI^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1948)

1. L'Assemblée générale s'est réunie à Amsterdam, sous la présidence du professeur H. A. KRAMERS, dans la salle du Sénat de l'Université, Oude Manhuispoort. Les séances se sont tenues le jeudi 8 juillet (matin), le vendredi 9 (matin) et le samedi 10 (après-midi).

Y participaient comme délégués des Comités nationaux :

Australie : E. C. EDDY.

Belgique : P. DRUMAUX, I. PRIGOGINE.

Danemark : J. Jacobsen (vice-président de l'Union).

Espagne : E. TARRADAS, J. M. OTERO.

Etats-Unis d'Amérique : K. K. DARROW, vice-président, R. M. BOZORTH, F. G. BRICKWEDDE, L. F. CURTISS, J. C. SLATER.

Finlande : E. LAURILA.

France : M^{me} I. JOLIOT-CURIE; MM. ED. BAUER, G. A. BOUTRY, P. JACQUINOT, A. PÉRARD, trésorier de l'Union, P. FLEURY, secrétaire général.

Grande-Bretagne : Sir Charles DARWIN, M. P. P. EWALD, vice-présidents, R. W. DITCHBURN, G. I. FINCH, E. GRIFFITHS, E. A. GUGGENHEIM.

Italie : A. CARRELLI, A. LO SURDO, E. PERUCCA, A. ROSTAGNI, E. MEDI.

Norvège : E. K. BROCH.

Pays-Bas : H. A. KRAMERS, président, C. J. CORTER, vice-président, C. J. BAKKER, J. DE BOER, C. J. SIZOO.

Pologne : C. BIALOBRZESKI, vice-président, S. PIENKOWSKI.

Suède : G. BORÉLIUS, E. HULTHEN, E. INGELSTAM, E. RUDBERG.

Suisse : H. KONIG, A. PERRIER.

Et comme observateurs :

Union internationale d'Astronomie : M. MINNAERT.

Union Internationale de Chimie : J. P. WIBAUT.

Union Internationale de Géodésie-géophysique : F. A. VENING MEINESZ.

Union Internationale de Mécanique : J. M. BURGERS.

Union Internationale de Biologie et Conseil International des Unions scientifiques : A. ESTABLIER.

Les représentants des pays suivants, faisant partie de l'Union, n'ont pas pu être présents à l'Assemblée générale :

Afrique du Sud, Canada, Chine, Hongrie, Mexique, Tchécoslovaquie.

Le temps disponible entre les séances de l'Assemblée générale fut consacré à des réunions du Comité exécutif, des Commissions Symboles, Unités, Nomenclature et Unités de radioactivité, ainsi qu'à des échanges de vues sur les questions de documentation.

L'Assemblée générale fut suivie du 12 au 18 juillet d'un colloque sur la *Physique des métaux et les Très basses températures* (à Amsterdam) — et d'une réunion de la *Commission Internationale d'Optique* (à Delft) qui feront l'objet de compte rendus séparés.

Le jeudi 8 à 20 heures, une conférence de grand intérêt suivie d'une discussion fut faite par le professeur BJAŁOBRZESKI, vice-président de l'Union, sur « les aspects philosophiques de la physique moderne et l'opportunité de discussions internationales à ce sujet ».

Les délégués eurent l'occasion de visiter les laboratoires d'Amsterdam et de Leyde, — et d'assister le samedi soir à un concert de l'orchestre d'Amsterdam, si justement réputé. Ils furent conviés, le vendredi soir, à un dîner offert par la Société néerlandaise de Physique, particulièrement cordial et sympathique.

Le Comité d'organisation local, que présidait le professeur de BOER, assisté du Dr Van KRANENDONCK, assura de la façon la plus parfaite l'accueil des étrangers, la préparation des séances de travail, la reproduction et la diffusion des documents. Beaucoup de délégués eurent la joie de prolonger leur séjour aux Pays-Bas, pour les colloques de la semaine suivante; tous conservent de l'hospitalité de leurs amis néerlandais le souvenir le plus reconnaissant.

Première séance : Jeudi 8 Juillet, matin.

2. La séance est ouverte à 11 h. 15 par le professeur H. A. KRAMERS, président de l'Union, qui souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à M. A. ESTABLIER, représentant du *Conseil International des Unions scientifiques* (ICSU), ainsi qu'aux délégués des Unions Internationales d'Astronomie, de Biologie, de Chimie et de Géodésie et Géophysique.

Il rappelle les grands services que peuvent rendre les Unions Scientifiques en favorisant les échanges internationaux par des conférences, des bourses pour voyages d'études, et par le travail des commissions spécialisées.

Le président donne ensuite la parole à M. P. FLEURY, secrétaire général de l'Union, qui expose rapidement l'organisation prévue pour les présentes réunions. Le professeur FLEURY indique ensuite que, selon l'avis du Comité exécutif, la création de nouvelles commissions ne doit avoir lieu qu'après une étude approfondie de la part de ceux qu'elles intéresseraient. Une telle étude sera faite la semaine prochaine en ce qui concerne la Commission de la Physique des Métaux et celle des Très Basses Températures, proposées par le comité néerlandais.

3. Le Secrétaire général présente un compte rendu sommaire de l'activité de l'Union depuis la dernière Assemblée générale. Il signale l'adhésion récente de la Hongrie et les démarches faites pour provoquer de nouvelles adhésions. L'adhésion de la Roumanie n'a pas été confirmée. Le secrétaire exprime toute la gratitude de l'Union pour l'aide de l'U. N. E. S. C. O., grâce à laquelle différentes conférences ont pu être réunies : Commission Internationale d'Optique (Prague, juin 1947), Commission des Données physico-chimiques et quelques membres de la Commission des Unités radioactives (Londres, juillet 1947), Commission des Rayons cosmiques (Cracovie, octobre 1947), Commission de Thermodynamique (Bruxelles, janvier 1948).

La reprise du travail de l'Union a été grandement facilitée par l'activité des secrétaires des Comités nationaux et des Commissions d'études. Des décisions rapides du Président et du Comité exécutif ont été parfois indispensables pour que cette reprise ne soit pas retardée et que l'appui offert par l'U. N. E. S. C. O. ne soit pas négligé. Des

rappports efficaces ont été développés avec les autres Union scientifiques Internationales ainsi qu'avec l'I. C. S. U.

L'Assemblée générale charge le président et le secrétaire général de représenter l'Union de Physique au Comité exécutif et à l'Assemblée générale de l'I. C. S. U. — avec possibilité de se faire remplacer.

Le Secrétaire général, au nom du Comité exécutif, propose que les membres des Commissions soient en nombre restreint et soient en partie renouvelés périodiquement. Les suggestions des Comités nationaux et des Commissions d'étude actuelles au sujet du renouvellement des Commissions, seront reçues par le Secrétariat vendredi jusqu'à midi, pour que le Comité exécutif puisse présenter, conformément aux statuts, ses propositions à la dernière séance.

Le Président rappelle que les désignations concernant la Physique des Métaux et les Très Basses Températures n'auront lieu qu'ultérieurement. A une question du professeur DITCHBURN, le secrétaire répond que les Comités nationaux peuvent présenter des suggestions au sujet de toutes les Commissions, y compris les Commissions mixtes.

M. A. ESTABLIER tient à signaler le travail particulièrement efficace du professeur KRANERS, président, et du secrétaire général, le professeur FLEURY, depuis la dernière Assemblée de l'Union. Il les remercie au nom de l'I. C. S. U. de l'activité dont ils ont fait preuve en des circonstances difficiles. L'Assemblée s'associe à l'unanimité aux paroles de M. ESTABLIER.

4. Le Président passe ensuite à l'examen des travaux et projets des *Commissions d'étude*. M. PRIGOGINE présente les propositions de la Commission des *Grandeurs et Unités thermodynamiques* (voir ci-dessus, page 6) dont il est le secrétaire.

Après un échange de vues, le nouveau titre de la Commission (Thermodynamique et Mécanique statistique) est adopté, étant entendu que l'Union Internationale de Mécanique théorique et appliquée, sera tenue au courant des projets de la Commission. La proposition 2 concernant l'étude des définitions de grandeurs et notations thermodynamiques sera transmise à la Commission S. U. N.

Au sujet du point n° 3 (projet de colloque en 1949), le docteur BRICKWEDDE demande comment sont prises les décisions au sujet des colloques; le Président répond que leur réalisation dépend des crédits attribués par l'U. N. E. S. C. O., soit pour les frais de déplacement des participants, soit pour la publication de rapports. Les demandes de tels crédits sont faites selon les décisions du Comité exécutif, basées sur les directives de l'Assemblée générale.

Le Secrétaire général espère que la publication du dernier Colloque de thermodynamique pourra être faite prochainement, grâce aux efforts du professeur PRIGOGINE.

Il présente ensuite le compte rendu du Colloque sur les *Rayons cosmiques* (document R. C. I.) qui a été envoyé à tous les spécialistes et aux Comités nationaux. Les propositions 1 à 4 de la Commission des rayons cosmiques concernant l'établissement d'un répertoire des spécialistes en rayons cosmiques, les questions d'équipement et le projet d'un prochain colloque (voir ci-dessus, p. 6) sont approuvées; le projet de résolution 5 concernant les noms des particules élémentaires est renvoyé pour avis à la Commission S. U. N.

La séance est levée à 13 heures.

Deuxième séance : Vendredi 9 Juillet, matin.

La séance est ouverte à 9 h. 30.

4. (*Suite*). M. Pérard, président de la *Commission S. U. N.*, lit les propositions préparées lors de la première séance de cette Commission; les deux premières relatives à

l'unité de chaleur et à l'échelle absolue de températures (voir ci-dessus p. 5) sont acceptées à l'unanimité.

La proposition 3, concernant le système M. K. S. fait l'objet d'interventions de M^{me} JOLIO-CURIE, qui insiste sur l'intérêt du système C. G. S. pour les physiciens, de Sir Charles DARWIN, du professeur MM. KRAMERS et de M. BRICKWEDDE, qui propose l'emploi du terme degré Kelvin au lieu de degré centigrade introduit dans le texte primitif.

L'Assemblée décide de reporter sa décision au lendemain, après révision complète des propositions par la Commission.

Commission des Unités de Radioactivité: Le professeur KRAMERS lit les propositions de la Commission, tendant à sa transformation en Commission mixte. Le texte présenté est, après intervention de M^{me} JOLIO-CURIE (et suppression d'un paragraphe) approuvé par l'Assemblée (voir ci-dessus, p. 8).

Le professeur FLEURY rappelle ensuite les projets de la *Commission des Rayons cosmiques*. M. ROSTAGNI propose au nom du Comité italien que le prochain Colloque ait lieu à Rome. Le professeur KRAMERS remercie vivement et signale que le Comité exécutif discutera cet après-midi de la fixation des colloques.

Le professeur FLEURY indique que les propositions de la Commission des Rayons cosmiques au sujet de la terminologie ont été approuvées par la Commission S. U. N. Le professeur DARROW attire l'attention sur ce fait que les professeurs MILLIKAN et ANDERSON préféreraient « mésoton » plutôt que « méson ». Après une courte discussion les propositions sont adoptées sous la forme indiquée ci-dessus, p. 6.

5. Commissions mixtes.

Le Secrétaire général rappelle que les Commissions mixtes dépendent directement du Conseil International des Unions Scientifiques; d'autres Commissions, appartenant aux Unions de Chimie, Biologie, etc., comportent également des représentants de notre Union, qui seront désignés par l'Assemblée générale, sur proposition du Comité exécutif.

M. FLEURY signale ensuite les travaux de la Commission de *Rhéologie*, qui a préparé une importante publication sur la nomenclature rhéologique et qui se réunira à Scheveningen en septembre. Celle de l'*Ionosphère* doit se réunir à Bruxelles à la fin du mois de juillet, et celle de *Radiométéorologie* à Stockholm, les 23 et 24 juillet 1948.

Le professeur BAUER présente un bref exposé de l'activité de la Commission des *Données Physico-Chimiques*. Son absorption par la Commission correspondante de l'Union de Chimie a été envisagée. Après une courte discussion à laquelle prennent part MM. BAUER, EWALD, KRAMERS, ESTABLIER et FLEURY, il est décidé de demander au Comité exécutif de l'I. C. S. U. de maintenir à la Commission son caractère « mixte ».

Commission de *Chimie macromoléculaire* (de l'Union de Chimie). Le professeur FLEURY signale qu'à la première réunion de cette Commission (Liège, avril 1948), il fut décidé de ne pas la transformer en Commission mixte, mais de demander à toutes les Unions intéressées de former si besoin des Commissions distinctes pour les grosses molécules.

Le professeur KRAMERS juge inutile d'insister pour la formation d'une Commission mixte, car le travail principal incombe aux chimistes; les physiciens peuvent se contenter d'avoir, comme cela est prévu, deux représentants à cette Commission. Le professeur EWALD pense que l'Union de Cristallographie pourra souhaiter y envoyer aussi deux représentants.

Le professeur FLEURY rappelle ensuite que notre Union est invitée à désigner deux représentants à la Commission de *Radiobiologie* de l'Union de Biologie. Cette Union a, en

outre, demandé la création d'une commission mixte de *Biophysique*, au sein de laquelle nous aurions quatre représentants. Après intervention de MM. CURTISS et KRAMERS, il est décidé que l'U. I. P. s'associera à cette demande qui sera transmise à l'I. C. S. U.

6. Sur proposition du Président, l'Assemblée décide de constituer un petit *Comité de rédaction*, composé de MM. DE BOER, BOUTRY BRICKWEDDE, et DITCHBURN, et chargé de mettre au point les textes des résolutions avant la fin de l'Assemblée générale.

Le Secrétaire général remercie très vivement M. PÉRARD d'avoir consenti à s'occuper de la Trésorerie pendant ces deux dernières années et regrette profondément qu'il lui soit impossible de continuer. L'Assemblée s'associe à ces remerciements et à ces regrets.

Le Président propose la suppression du poste de Trésorier, non prévu par les statuts; il pourrait être fait appel à un comptable assermenté. Il y aurait alors un siège à pourvoir au Comité exécutif.

M. BAKKER propose, au nom du Comité hollandais, que ce siège soit offert à un physicien américain : l'importance de la physique aux Etats-Unis justifie cette suggestion.

M. FLEURY rappelle que le Président et les Vices-Présidents ne sont rééligibles qu'une fois; les anciens présidents font d'office partie du Comité exécutif. Le professeur EWALD juge qu'il serait regrettable d'être obligé de changer tous les vice-présidents à la fois, lors de notre prochaine Assemblée générale, dans deux ou trois ans; il suggère que deux ou trois membres du Comité exécutif actuel se retirent dès maintenant (il offre d'être l'un d'entre eux) pour céder la place à d'autres.

7. Organismes divers.

Le professeur FLEURY rappelle les travaux effectués à la *Station du Jungfraujoch*, qui doit tenir les Unions internationales au courant de son activité et de ses projets. Désigné par l'I. C. S. U. pour représenter cet organisme à la prochaine séance du Conseil de l'Institut du Jungfraujoch, M. FLEURY serait heureux de recevoir les suggestions des intéressés pour le travail scientifique de cette station, et de les présenter à son Conseil.

Il signale en outre qu'une conférence sur les *Stations de Recherches de haute altitude*, se tiendra prochainement à Interlaken, sous les auspices de l'U. N. E. S. C. O.; les Unions ont été invitées à y assister, mais les frais de voyage ne pourront pas être remboursés. M. FLEURY, chargé de représenter l'I. C. S. U. à cette conférence, pourra y représenter également l'U. I. P. (*Approbaton.*)

M. ROSTAGNI signale qu'il présentera une proposition au sujet d'une station établie près du Mont Cervin, à 3.500 mètres, et destinée à l'étude des rayons cosmiques.

En terminant, le Secrétaire général insiste pour que les différents organismes internationaux s'entendent pour fixer le programme de leurs réunions en évitant les coïncidences regrettables.

8. Le Président demande à recevoir des suggestions concernant la date et le lieu de la prochaine *Assemblée générale*. M. CURTISS suggère qu'elle se réunisse en Amérique du Sud.

Le Secrétaire général remarque que la seule adhésion envisagée jusqu'ici d'un pays sud-américain serait celle de la République Argentine. M. ESTABLIER croit que les physiciens argentins seraient difficilement en mesure de recevoir l'Assemblée générale. Le professeur de BOER fait remarquer la difficulté qu'auraient certains pays à envoyer des délégués dans un pays lointain, étant donnés les frais nécessités par de tels voyages.

Le professeur DARROW propose d'envisager une réunion aux Etats-Unis dont le

« National Research Committee » est très désireux d'aider l'Union de Physique; il n'a malheureusement pas pouvoir d'offrir de payer les frais de voyage. M. DARROW mentionne, en outre, qu'un Congrès de Physique aura lieu à Mexico en juin 1949.

Le professeur FLEURY rappelle alors que, bien que le Mexique soit membre de l'Union depuis longtemps, il n'a eu aucun contact avec elle depuis sa reprise d'activité¹.

9. Articles des statuts concernant le *Budget* et le *droit de vote*.

Le Secrétaire général rappelle que des modifications des statuts concernant la fixation du nombre de parts contributives unitaires et du nombre de voix avaient été suggérées (voir documents S. G. 48-3 et 4). Le Comité exécutif a jugé plus sage de ne pas modifier sur ces points les statuts actuels (art. 14 et 16); le taux proposé pour la part contributive unitaire est de 40 dollars à partir de 1949. (L'accord du Comité britannique est déjà acquis.) Le vote sur la part unitaire aura lieu après examen des questions financières lors de la dernière séance.

Le professeur DARROW remarque qu'il serait logique de baser le nombre de parts sur le nombre de membres des Sociétés de Physique. Le professeur DITCHEBURN propose d'envisager certains cas particuliers et d'accepter des adhésions avec souscription réduite pendant quelques années avant que certains nouveaux membres aient obtenu l'appui de leur gouvernement. Les professeurs KRAMERS et EWALD sont, en principe, favorables à cette suggestion. L'Assemblée décide de confier au Comité exécutif le soin de prendre les décisions utiles, étant bien entendu, que seuls les cas réellement particuliers seront envisagés. Le maintien des articles 14 à 16 des statuts sous leur forme actuelle (sauf suppression de deux indications périmées) est adopté (voir ci-après, p. 22).

La séance est levée à 12 h. 45.

Troisième séance : Samedi 10 Juillet, après-midi.

10. *Questions financières*.

Le professeur C. J. GORTER, vice-président et membre de la Commission des finances, signale que les membres du Comité exécutif, lors de leur dernière réunion, ont jugé nécessaire, en ce qui concerne les prévisions budgétaires pour 1949 et les années suivantes, d'augmenter de 600 à 1.200 dollars le crédit prévu pour le Secrétariat.

D'autre part, la subvention demandée à l'U. N. E. S. C. O. pour 1949 a dû être légèrement diminuée, et ramenée à 26.600 dollars.

L'Assemblée approuve à l'unanimité les prévisions budgétaires ainsi modifiées.

M. GORTER déclare qu'il a, de même que M. BAUER, examiné les comptes de l'Union pour les années 1946 et 1947 et les a trouvés en accord avec les pièces comptables; il remercie M. PÉRARD de sa gestion efficace.

M. PÉRARD donne quelques indications sur les comptes du premier semestre 1948 et insiste sur la nécessité d'obtenir que le règlement des cotisations des différents pays soit plus rapide et plus régulier.

Le Président remercie encore M. PÉRARD d'avoir si efficacement assumé le rôle de trésorier pendant la reprise d'activité de l'Union et lui exprime tous les regrets du Comité exécutif de le voir quitter ses rangs. L'Assemblée donne à M. PÉRARD décharge de sa gestion.

M. GORTER rappelle que, comme cela a déjà été signalé la veille, il est proposé que la part unitaire contributive soit de 40 dollars à partir de 1949; cette décision est indispen-

1. Ce contact a été rétabli depuis lors.

sable et légitimée par l'activité accrue de l'Union. La contribution reste cependant encore modeste. *L'Assemblée*, à l'unanimité, *approuve les comptes et fixe à 40 dollars la part contributive annuelle.*

11. *Election du Bureau.*

Le Président, les vice-présidents et le secrétaire général sortants sont réélus à l'unanimité. Le Comité exécutif propose de plus :

a) L'élection du docteur SLATER (U. S. A.) comme vice-président pour remplacer M. PÉRARD;

b) L'élection d'un vice-président de plus pour éviter qu'à la prochaine Assemblée générale le bureau soit presque entièrement renouvelé : le Comité propose que cette vice-présidence soit offerte au professeur AMALDI (Rome).

Le Secrétaire général indique que, dans l'esprit du Comité exécutif, cette augmentation du nombre des vice-présidents devrait être temporaire.

L'Assemblée ratifie à l'unanimité les propositions ci-dessus.

Sur une intervention du professeur DITCHBURN, il est rappelé que le Comité exécutif peut pourvoir aux vacances qui surviendraient dans son sein.

12. *Prochaine Assemblée générale (suite).*

D'après les statuts, elle doit se réunir en principe dans trois ans; la date précise pourra dépendre du lieu où elle sera tenue.

Le professeur DE BOER suggère de réunir l'Assemblée générale tous les deux ans.

Il est décidé de laisser au Comité exécutif le soin de réunir la prochaine Assemblée dans deux ou trois ans, selon l'opportunité.

Le Président déclare n'avoir reçu, pour le lieu de cette réunion, que des suggestions officieuses dont il ne pourra être fait état qu'après confirmation par les Comités nationaux; les délégués présents sont invités à faire le nécessaire pour que leurs Comités entrent en rapports avec le secrétaire général à ce sujet.

Le professeur EWALD suggère de faire coïncider la prochaine Assemblée générale avec la célébration d'un anniversaire de l'Histoire de la Physique, s'il s'en trouve.

13. *Désignation des membres des Commissions.*

La liste des propositions du Comité exécutif, établie de façon à assurer un renouvellement partiel, est adoptée à l'unanimité (voir ci-dessus, pages 5 à 10).

Il est rappelé que les directeurs des grands laboratoires nationaux sont choisis à qualité, avec faculté de se faire remplacer.

La composition de la délégation de notre Union à la Commission mixte des Unités radioactives projetée, sera soumise au Conseil International des Unions Scientifiques

Au sujet de la future commission mixte de Biophysique, M. DARROW demande si le Comité exécutif est habilité à nommer provisoirement les délégués de l'Union. M. FLEURY répond que les Comités nationaux sont appelés à faire des propositions, qui seront soumises au Comité exécutif; la décision de celui-ci sera valable jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

14. *Modifications aux articles des statuts concernant les Commissions.*

Le Secrétaire général rappelle qu'un rapport sur cette question (Doc. S. G. 48-4) a été envoyé aux Comités nationaux; quelques objections de détail ont été formulées, qui ont amené le Comité exécutif à modifier légèrement les propositions primitives.

Le professeur KRAMERS souligne que les textes concernant les Commissions affiliées

ont été établis pour donner le statut le plus convenable à des Commissions telles que celle d'Optique.

Le professeur FLEURY rappelle que cette dernière Commission est déjà provisoirement constituée et demande son affiliation; ses statuts seront en accord avec ceux de l'Union de Physique.

Le professeur EWALD demande si les modifications des statuts de l'Union, une fois adoptées par l'Assemblée générale, devront être soumises à l'approbation de l'I. C. S. U. Le Président répond que la décision de l'Assemblée générale sera définitive.

Aucune objection n'ayant été soulevée, le nouveau texte des articles 6 à 8 des statuts (voir ci-après p. 22) est adopté à l'unanimité ainsi que l'affiliation de la Commission Internationale d'Optique.

Le professeur EWALD souhaite alors la bienvenue à cette Commission, section importante et très active de l'Union de Physique. Le Président exprime de même la satisfaction du Comité exécutif, et signale que celui-ci sera représenté à la C. I. O. par les professeurs P. EWALD et P. FLEURY.

15. Prochaines réunions de Colloques.

Sous réserve que l'U. N. E. S. C. O. apportera son appui et que l'organisation matérielle et scientifique pourra être prévue convenablement, le Comité exécutif a envisagé des réunions sur les sujets suivants en 1949 :

- a) Thermodynamique statistique (en Italie ou aux États-Unis);
- b) Rayons cosmiques — Forces nucléaires — Appareillage sur la physique corpusculaire (à Bâle, et peut-être à Rome);
- c) Semi-conducteurs (Lieu à déterminer en Italie). — Il est en outre envisagé que des membres de la Commission d'Optique puissent se rendre aux États-Unis pour développer les contacts avec les opticiens américains.

Le professeur FLEURY signale, d'autre part, que des réunions sur les phénomènes cryo-magnétiques, l'interaction entre les rayons X et la matière, et les grosses molécules en solution, doivent avoir lieu à Paris en octobre prochain à l'occasion des cérémonies projetées en mémoire de P. LANGEVIN et de J. PERRIN. Il est prévu que ces réunions, organisées par l'Institut de France, pourront recevoir l'appui de l'U. N. E. S. C. O., grâce au patronage de l'Union de Physique.

L'Assemblée approuve ces projets.

16. Bourses.

Le Comité exécutif a confirmé le règlement provisoire publié dans le document S. G. 47-4. Toutes les demandes pour 1949 devront parvenir au Secrétariat général avant le 1^{er} janvier 1949.

Il est important que les Comités nationaux fassent connaître l'existence de ces bourses et que les demandes soient accompagnées de toutes justifications utiles.

M. DARROW rapporte l'opinion du professeur R. A. MILLIKAN : la modicité des crédits qu'il est possible d'affecter aux bourses rend celles-ci peu efficaces, il vaudrait mieux utiliser ces crédits pour d'autres besoins; d'ailleurs, il sera bientôt difficile de répondre aux demandes qui deviendront naturellement de plus en plus nombreuses et plus délicates à juger.

Le professeur FLEURY répond que les crédits accordés pour les bourses par l'U. N. E. S. C. O. ont une affectation obligatoire et ne diminuent en rien le reste des ressources de l'Union. D'autre part, les sommes allouées, même relativement modiques, rendent parfois possibles des voyages qui, sans cet appoint, ne pourraient avoir lieu.

M. DARROW admet cet argument, avec la réserve que le nombre des bourses accordées reste petit.

Le professeur KRAMERS précise que la méthode adoptée n'est qu'un essai. Il sera possible d'en juger l'efficacité dans deux ou trois ans, et d'en référer alors à l'U. N. E. S. C. O.

17. *Propositions des Commissions (suite).*

a) UNITÉS DE RADIOACTIVITÉ. — Les recommandations de cette Commission concernant le curie international et l'adoption éventuelle d'un terme désignant un autre nombre donné de désintégrations par seconde (voir ci-dessus, p. 8), sont approuvées à l'unanimité par l'Assemblée.

M^{me} JOLIO-CURIE demande si ces propositions peuvent être considérées comme définitives. M. FLEURY répond que si la Commission mixte est d'accord, ainsi que le Conseil International des Unions, la décision de l'U. I. P. sera acquise.

b) SYMBOLES, UNITÉS, NOMENCLATURE. — Les propositions de cette Commission sont présentées par son secrétaire, M DE BOER. Les trois premières, déjà examinées le 9 juillet, et une quatrième concernant les Symboles de grandeurs et unités, sont approuvées sous la forme reproduite ci-dessus, p. 5.

M. BOUTRY tient cependant à signaler qu'une présentation plus prudente de la proposition 2 b (analogue à celle du Comité International de Thermométrie) lui aurait semblé préférable.

L'approbation des propositions 3 a) et b) donne lieu à une courte discussion, à laquelle prennent part MM. DITCHBURN, KRAMERS, PÉRARD et PERUCCA, sur le choix le plus convenable pour l'unité fondamentale électrique. M. PÉRARD précise que les définitions du Comité International des Poids et Mesures sont basées sur l'ampère.

Une dernière proposition, selon laquelle l'unité électrostatique C. G. S. de charge électrique, serait appelée « franklin » est repoussée, après interventions de MM. DARWIN, INGELSTAM et PERUCCA, et accord de MM. PÉRARD et DE BOER. De nombreux délégués déplorent l'utilisation du mot « statcoulomb » qui n'est défendu par aucun des assistants.

Il est bien précisé que le mot newton doit être écrit avec un n minuscule (de même curie avec un c minuscule).

18. M. BOUTRY présente les propositions du groupe de délégués qui a examiné les questions concernant la *documentation* (voir ci-dessus, p. 7).

La première de ces propositions reprend une motion similaire déjà adoptée en 1931 par l'Union de Physique.

M. FLEURY remarque, à propos de la proposition 2, qu'elle n'exclut naturellement pas les périodiques en d'autres langues.

Au sujet de la proposition 4, le professeur EWALD souligne qu'il serait important de constituer les archives de l'Histoire du Développement des Théories atomiques, par exemple, tandis que les physiciens qui ont joué un rôle prépondérant dans l'établissement de ces théories sont encore vivants pour la plupart. M. BOUTRY répond qu'il y a à considérer deux tâches distinctes, également nécessaires : la conservation des documents et leur exploitation pour faire l'histoire.

Les quatre propositions sont approuvées par l'Assemblée.

Le professeur PERUCCA exprime l'espoir que ces propositions seront mises en œuvre aussitôt que possible et propose qu'une petite Commission, dont pourraient faire partie MM. BOUTRY, DARROW, DITCHBURN, FOKKER, soit chargée de prendre des contacts avec les éditeurs et imprimeurs scientifiques.

M. FLEURY rappelle la suggestion de l'U. N. E. S. C. O. au sujet de l'Histoire de la

Physique publiée dans le document S. G. 48-2, p. 7; il serait sans doute prématuré de créer une Commission spéciale, mais la question pourrait être confiée au petit groupe dont il vient d'être question (auquel il serait désirable que M. PERUCCA veuille bien se joindre).

Le Président suggère alors de laisser au Comité exécutif le soin de faire le nécessaire.

M. BAUER conseille vivement d'entrer en relations avec l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences.

M. FLEURY mentionne encore que l'U. N. E. S. C. O. désire rassembler des informations sur l'appareillage scientifique, et demande aux diverses Unions de l'aider dans cette tâche.

M. FLEURY demande quelles améliorations sont désirées concernant les documents préparés et diffusés par le Secrétariat. Il propose qu'à l'avenir les exemplaires demandés par chaque Comité national, — au delà d'un certain nombre, déterminé d'après celui des parts contributives, — fassent l'objet d'un remboursement de frais.

Il demande à chaque Comité national d'intervenir pour que le Secrétariat de l'Union reçoive régulièrement les journaux de Physique, circulaires de Sociétés de Physique, etc. Aucune observation n'est présentée par l'Assemblée.

19. Questions diverses.

a) Le professeur KRAMERS a reçu de M. BAKKER, président du Comité national néerlandais, une proposition de création d'une commission mixte de *Spectroscopie*, en accord avec l'Union Internationale d'Astronomie. La question est renvoyée à l'étude du Comité exécutif.

A ce propos, M. FLEURY mentionne que la Commission Internationale d'Optique diffuse un très intéressant rapport de M. RUBINOVICZ sur « le rayonnement multipolaire ». Des sujets de ce genre rentreraient dans le cadre d'une Commission de Spectroscopie, si elle était créée.

b) Le Président propose un échange de vues sur les relations qu'avec prudence et discrétion il pourra convenir de rétablir avec certains physiciens allemands; la question peut se poser à l'occasion des colloques organisés ou patronnés par l'Union.

Après intervention de MM. GORTER, SLATER, KONIG, BOUTRY, BAKKER, il apparaît que l'Assemblée fait pleine confiance au Comité exécutif pour considérer le problème dans chaque cas particulier. Aucune résolution formelle n'est adoptée.

c) Le professeur J. M. BURGERS, président de la « Commission pour la Science et ses Relations Sociales » de l'I. C. S. U., prie les physiciens présents de bien vouloir répondre aux questions suivantes posées par cette Commission :

Dans quelle mesure les méthodes de travail scientifique international contribuent-elles à créer un esprit international et à maintenir la paix?

Par quels moyens les Organisations scientifiques et les Savants pourraient-ils intensifier leur action pour maintenir la Paix?

Il est souhaité que les réponses parviennent pour le 1^{er} septembre au secrétaire de la Commission, M. M. FLORKIN, Laboratoires de Biochimie de l'Université, 17, place Delcour, Liège (Belgique).

Le professeur KRAMERS pense que ces questions sont très importantes et que la Science doit apporter la contribution la plus utile à la concorde internationale.

d) Le Président remercie les délégués pour leur assiduité et leurs interventions, tant aux séances générales de l'Assemblée qu'à celles des Commissions. Il exprime la joie générale de voir l'Union de Physique très vivante, et la gratitude de tous à l'égard du Secrétariat, qui a tant contribué à ce résultat. (*Applaudissements.*)

Sur la proposition du professeur EWALD, l'Assemblée vote des remerciements à M. KRAMERS, pour le rôle particulièrement efficace qu'il a joué comme Président.

MM. BIALOBRZESKI et DARROW, au nom de tous les délégués, remercient chaleureusement le Comité néerlandais, qui, sous la présidence des professeurs BAKKER et DE BOER, a consacré tant de temps et de frais et si bien réussi à préparer à ses hôtes l'accueil le plus cordial et à faciliter leur tâche.

Sir Charles DARWIN rappelle enfin, au nom de tous, combien le travail a été rendu plus aisé et plus rapide par les impeccables traductions qu'a bien voulu assurer le professeur G. A. BOÜTRY.

La séance est levée à 18 h. 45.

ANNEXE I

Modification aux statuts

Les statuts de l'Union, adoptés en 1923 et modifiés en 1931, seront envoyés sur demande.

La VI^e Assemblée générale a modifié comme suit les articles 6 à 8 et 14 (voir ci-dessus, p. 16) :

ARTICLE 6. — L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif, peuvent décider la création de Commission propres à l'Union de Physique et la participation à des *Commissions mixtes*, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les Commissions propres à l'Union, certaines, dites *Commissions affiliées*, sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites *Commissions spécialisées*.

Toutes les commissions doivent, par l'organe de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

ARTICLE 7. — La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des Commissions *affiliées* sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment à ce que leurs domaines d'action soient délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque commission affiliée.

Les Commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

ARTICLE 8. — Les membres des Commissions *spécialisées* et les représentants de l'Union au sein des Commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les Commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres par cooptation, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des Commissions *affiliées* en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des Commissions *mixtes* est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

Dans l'article 14, les deux passages suivants ont été supprimés :

« Si elle doit dépasser le minimum statutaire »... et : « la cotisation unitaire perçue pendant la première période de la convention est de 200 francs annuellement. »

Le reste est sans changement.

Le taux de la *part contributive unitaire* a été fixé à 40 dollars pour la période 1949-1951.

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

STATEMENT OF POSITION (1st APRIL 1949)
MINUTES
OF THE SIXTH GENERAL ASSEMBLY (1948)

Secrétariat :
3, Boulevard Pasteur
PARIS (XV^e)

May 1949

U. I. P. 2.

TABLE OF CONTENTS

I. Executive Committee	1
II. The Work of the Union	1
III. National Committees	3
IV. Specialized Commissions.	5
V. Joint Commissions and Various Commissions.	7
VI. International Optics Commission.	10
VII. Minutes of the Sixth General Assembly (Amsterdam, July 1948).	11
1. List of Delegates, time-table	11
2. Address by the President	12
3. Report of the Secretary General.	12
4. Work of the specialized commissions : thermodynamics, cosmic rays, S. U. N. Commissions and radioactive units (preliminary discus- sion)	13
5. Joint commissions or commissions belonging to other unions : Rheo- logy, Ionosphere, Radiometeorology, Physico-chemical data, Macro- molecular Chemistry, Radiobiology, Biophysics.	14
6. Drafting Committee, Executive Committee.	15
7. Various bodies (Jungfraujoeh)	15
8. Next General Assembly	15
9. Articles in the statutes relating to the budget and voting	16
10. Financial questions.	16
11. Election of officers	17
12. Next General Assembly (cont.)	17
13. Appointment of members of Commissions	17
14. Amendment of articles in statutes concerning the Commissions.	18
15. Forthcoming symposia	18
16. Fellowships	18
17. Work of specialized commissions : Radioactive units, S. U. N. (cont.)	19
18. Documentation	19
19. Other questions.	20
Annex I : Amendments to the statutes of the Union	22
Annex II : Documents published by the Union in 1947 and 1948	23

The working meetings and the publications of the Union are generously aided by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U. N. E. S. C. O.).

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

I — EXECUTIVE COMMITTEE

(Continues to operate until the end of the next General Assembly).

President of the Union :

M. H. A. KRAMERS, Poelgeesterweg 2, Oegsgeest, Leyden, Holland.

Vice-Chairmen :

M. E. ALMADI, Ist. « Giuglielmo Marconi », Rome, Italy.

M. C. BIALOBRZESKI, Inst. de Physique, Hoza 69, Warsaw, Poland.

Mr. K. K. DARROW, Bell Telephone Laboratory, 463 Weststreet, New York, U. S. A.
Sir Charles DARWIN, National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, Great-Britain.

Mr. P. P. EWALD, Departement of Math. Physics, Queen's University, Belfast, Northern Ireland.

M. C. J. GORTER, Kamerling Onnes Laboratory, Nieuwsteeg 18, Leyden, Holland.

M. J. C. JACOBSEN, Inst. for teor. Fysik, 15 Blegdamsvej, Copenhagen, Denmark.

M. P. SCHERRER, Physik Inst., Gloriamstrasse, Zurich, Switzerland.

Mr. J. C. SLATER, Mass. Inst. of Technology, Cambridge, Mass., U. S. A.

Former Presidents :

Mr. R. A. MILLIKAN, California Inst. of Technology, Pasadena, U. S. A.

M. M. SIEGBAHN, Nobel Inst. för Fysik, Stockholm, Sweden.

Secretary General :

M. P. FLEURY, 3 boulevard Pasteur, Paris XV^e, France.

N. B. — *Correspondence* concerning the general work of the Union and receipts and expenditure must be sent or communicated to the Secretary General.

Subscriptions must be paid, preferably in dollars to the account of the Union, c/o Brown Bros., Harriman & Co., New York, or by cheque to be sent to the Secretary General of the Union.

For the work of the *Commissions*, apply to the appointed Secretary.

II. — WORK OF THE UNION

1. The work of the International Union of Physics, from its foundation in 1922-1923 until 1947, was summarized in an earlier publication (U. I. P. 1). We would merely mention here all that the Union owes to its former President, Sir William BRAGG (1922-1931) and to Henri ABRAHAM, who was Secretary General from the beginning until his tragic death (1943).

In conformity with its statutes (article 2), the Union is an emanation of the National Physics Committees of the different member countries. At each General Assembly delegates of these committees direct the work of the Union, appoint officers and set up its various Commissions. In between General Assemblies the President and the Executive Committee take urgent decisions.

2. The Union of Physics is affiliated to the International Council of Scientific Unions, to which also belong Unions of Astronomy, Biology, Chemistry, Crystallography, Geodesy and Geophysics, Geography, History of Science, Mechanics, Radioscience. The present President of the Council is Professor J. A. FLEMING of Washington and its Secretary General is Professor F. M. J. STRATTON (Gonville and Caius College, Cambridge G. B.).

Without in any way restricting the work of the member unions, the Council in 1946 concluded an agreement with Unesco, 19 Avenue Kléber, Paris XVIIe.

3. In application of this agreement our Union receives from Unesco each year a substantial grant, which allowed it more particularly to organize or sponsor in 1947 and 1948 the following *working meetings* :

Prague, June 1947 : Preparatory meeting of the International Optics Commission.

London, July 1947 : Joint commission on physico-chemical data, Commission on units and symbols and Commission of radioactivity.

Cracow, October 1947 : Symposium on Cosmic rays.

Brussels, January 1948 : Symposium on Thermodynamics.

Amsterdam, July 1948 : Symposium on the Physics of metals, Commission of « Symbols, Units, Nomenclature », Commission of Radio-activity, Preliminary meeting of Commission on Extremely Low Temperatures.

Delft, July 1948 : International Optics Commission (2nd session).

Paris, November 1948 : Symposium on « cryomagnetic phenomena, interaction between X-rays and matter and large molecules in solution ».

Symposia on statistical thermodynamics, the methods and apparatus of nuclear physics, cosmic rays, semi-conductors and Optics are arranged for 1949 and 1950.

4. Thanks to Unesco's help, the Union of Physics publishes bulletins of general information, documents on the work of its commissions and memoranda submitted by delegates to meetings, and a resumé of their exchanges of views.

5. Travelling *fellowships for work of international importance* are granted to qualified physicists thanks to grants received from Unesco. The following rules for their allocation were approved by the last General Assembly :

a) Applications will be forwarded so far as possible by National Committees, where these exist. They must be accompanied by the following particulars : curriculum vitae, list of publications, programme of research necessitating the proposed travel, opinion of Directors of Laboratories by whom the applicant desires to be received, and (or) name of two persons of whom further information may be asked...

b) These documents must reach the Secretariat of the Union before 1 January in each year, and must be in 15 copies for transmission to the members of the Executive Committee, who will decide upon allocations after a study of applications.

c) In conformity with instructions from Unesco, « Fellowships arising out of Unesco-grants are to be designated as « UNESCO-UIPAP fellowship ».

The applicants to whom a fellowship is awarded must undertake to furnish the Union with :

1. Their exact travel programme as soon as the dates are fixed.
2. Work done during their mission, as soon as it is completed.

III. — NATIONAL COMMITTEES

On 1 April 1949 the number of member countries was 22¹; several further accessions are expected.

The Fifth General Assembly (1947) stressed the essential part to be played by active organized National Committees in the working of the Union.

Below will be found a list of the Presidents, Secretaries and members of these committees (from information received by the Secretariat of the Union) with the address to which correspondence should be sent. In the case of certain countries which have not yet established a Physics Committee, the name is given of the organ which serves that purpose.

South Africa : South African Council for Scientific and Industrial Research (Private Bag 189, Pretoria).

Australia : Australian Research Council (Royal Society's House, 5 Elizabeth Street, Sydney, N. S. W.).

Belgium : (National Committee), A. de HEMPTINNE, president; P. DRUMAUX, Secretary, 23, avenue Clémentine (Gand); MM. COUNSON (Liège); de DONDER (Brussels); HENRIOT (Brussels); JANNE (Liège); de MUYNK (Louvain); PICCARD (Brussels); DE SMEDT (Louvain); UME (Professor Military School); VERSCHAFFELT (Gand); YERNAUX (Mons).

China : National Academy (Peiping).

Canada : National Research Council (Ottawa).

Denmark : (National Committee), Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Dantes Plads 35 (Copenhagen); MM. M. KNUDSEN, President (Copenhagen); J. C. JACOBSEN, Secretary (Copenhagen).

Egypt : (National Committee), MM. ALI MUSTAPHA MOSHARRAFA PACHA, MOHAMED FAHMY, MUSTAPHA NAZIF BEY, MOHAMED MAHMOUD GHALY, ADNAN WHALY, MAHMOUD MOUKTAR, AZIZ MILAD FREIDA, ABBAS ALY NASR, MAHMOUD AHMAD EL CHERIBINY, MOUSTAPHA KAMEL (Cairo).

Spain : Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Valverde 22 (Madrid).

United States of America : (National Committee), K. K. DARROW, President (Bell Telephone Laboratorie, 463 West Street, New-York); H. A. BARTON (New York); A. H. COMPTON (Saint-Louis, Mo); E. U. CONDON (Washington); S. GOUDSMIT (Evan-

1. Rumania's accession, notified in 1947, has not been confirmed.

ston 111); R. KINGSLAKE (Rochester N. Y.); M. A. TUVE (Washington, D. C.); E. A. VEHLING (Seattle, Wash); J. A. WHEELER (Princeton, N. J.).

Finland : National Committee), MM. Hj V. BROTHERUS, President (Helsinki); L. SIMONS, Secretary (Fysikaliska Inst. Helsinki Universitet); N. FONTELL; E. LAURILA.

France : (National Committee), L. de BROGLIE (Paris), President; P. FLEURY, Secretary (3, boulevard Pasteur, Paris xv^e); J. BECQUEREL (Paris); A. de GRAMONT (Paris); J. CABANNES (Paris); M^{lle} CAUCHOIS (Paris); J. COULOMB (Paris); A. COTTON (Paris); F. JOLIOT-CURIE (Paris); R. LUCAS (Paris); A. KASTLER (Paris); B. LYOT (Paris); J. P. MATHIEU (Lille); A. PERARD (Paris, Sèvres); G. YVON (Paris); G. RIBAUD (Paris)

Great Britain : (National Committee), c/o the Royal Society (Burlington House, Piccadilly, Londres W.); Mr. N. F. MOTT, President (H. H. WILLS Physical Lab., Royal Fort, Bristol, 8).

Hungary : Magyar Tudományos Akademia (Budapest).

India : (National Committee in preparation), The High Commissioner for India, External Department, India House, Aldwych, London W. C. 2 (Great-Britain).

Italy : (National Committee), Consiglio delle Ricerche, 7 Piazzale delle Scienze (Rome), A. LO SURDO, President.

Mexico : Comission Impulsora y coordinadora de la Investigacion Cientifica (Puente, de Alvarado 71, Mexico D. P.).

Norway : (National Committee), Norske Vedenskaps Akademi (Drammensvejen 78, Oslo); L. VEGARD (Universitetets Fysiske Inst., Blindern par Oslo).

Netherlands : (National Committee), Dutch Association of Physics, MM. C. J. Sizoo, President (Lairessestraat 74, Amsterdam); C. J. GORTER, Vice-Chairman (Kamerlingh Onnes Lab., Leiden); J. van DEN HANDEL, secretary; S. R. de GROOT (Amsterdam); H. BRINKMAN (Arnhem); J. M. W. MILATZ (Utrecht); W. J. OOSTERKAMP (Eindhoven); J. F. SCHOUTEN (Eindhoven); F. ZERNIKE (Groningen).

Poland : (National Committee), MM. C. BIALOBRZESKI, President, Inst. of Physics (Hoza 69, Varsaw); W. RUBINOWICZ, Vice-Chairman (Varsaw); J. WEYSSENHOFF, secretary (15, rue Slowackiego, Cracow); M. JEZEWSKI (Cracow); W. RAPUSCINSKI (Varsaw); S. LORIA (Wroclaw); W. MAJEWSKI (Varsaw); H. NIEWODNICZANSKI (Cracow); S. PIENKOWSKI (Varsaw); C. ROLINSKI (Varsaw); A. SOTAN (Varsaw and Lodz); S. SZCZENIEWSKI (Poznan).

Sweden : (National Committee), Svenska National Kommitten för Physics, Stockholm 60, MM. M. SIEGBAHL, President (Stockholm); E. RUDBERG, secretary (Drottning Kristinas Väg 48, Stockholm); E. HULTHEN.

Switzerland : (National Committee), M. A. PERRIER, President (« Le Crêt », chemin du Levant, Lausanne).

Czechoslovakia : National Council for Research (avenue de Paris, Prague I).

IV. — SPECIALIZED COMMISSIONS

(See Article 6 of the amended statutes, page 22) We give below an account of the work and present membership of these Commissions as shown in the decisions of the Sixth General Assembly.

S. 1. — Finance Commission.

Members : E. BAUER (Paris); C. J. GORTER (Leyden).

The accounts of the Union for 1946 and 1947, the budget estimates for the following years and the Finance Commission's report were published in S. G. 48-3 and were approved by the last General Assembly (see page 16 below).

S. 2. — S. U. N. Commission (Symbols, Units, Nomenclature).

Present membership : MM. A. PERARD, Chairman; J. DE BOER, Secretary (98 Bunsenstraat Amsterdam); F. C. BRICKWEDDE (Washington); E. GRIFFITHS (Teddington); H. KONIG (Berne); E. PERRUCCA (Turin).

Established in 1931 and re-established in 1947, this Commission has met in London (July 1947) and at Amsterdam (July 1948). Published documents : S. U. N. 48-1 to 5 (see page 23, french text).

The following proposals were adopted by the last General Assembly and were considered by the Ninth General Conference of Weights and Measures held in Paris in October 1948 (see also the proposals concerning the terminology of nuclear particles and on radioactive units) :

1. a) *The unit of heat is the joule, equal to 10^7 ergs.*

b) The results of thermal measurements should be expressed in joules. If the results are calculated from a change in temperature of water, and if the term « calorie » cannot be avoided, the conversion factor and the limiting temperatures should be stated.

2. a) *The definition of the absolute thermodynamic scale of temperature should be based on a single fixed point. The numerical value of this point should be chosen, once and for all, by the International Bureau of Weights and Measures so as to make the new scale agree as closely as possible with the present Kelvin scale.*

b) It is suggested that this fixed point should be the triple point of water.

3. a) The International Union of Pure and Applied Physics decides to ask the International Bureau of Weights and Measures to accept, for international use, an *International practical system of units*.

It is not proposed that the C. G. S. system should be abandoned by physicists.

b) The International Union of Pure and Applied Physics recommends, as an international practical system of units the system *metre, kilogram (mass), second*, and an electrical unit of the absolute practical system (to be chosen in the near future).

c) The unit of force in this system (i. e. the force which acting on a mass of one kg. produces an acceleration of 1 m/s^2) should be called the *newton*.

4. The report *General rules — Symbols for physical quantities — Symbols for units*, as amended by the S. U. N. Commission in session in July 1948, is approved and is to be published.

S. 3. — Commission on Thermodynamics and Statistical Mechanics.

Present membership : MM. E. GUGGENHEIM, Chairman (Reading, Gt. Britain); J. PRIGOGINE, Secretary (Université libre de Bruxelles, 50, avenue F. D. Roosevelt); E. BAUER (Paris); J. A. BEATTIE (Cambridge, Mass., U. S. A.); J. DE BOER (Amsterdam); J. MAYER (Chicago).

Founded in 1947 under the name of « Commission of thermodynamic Magnitudes and Notation », this commission met in London in July 1947 and at Brussels in January 1948, at which its members took part in a symposium on statistical Thermodynamics, low temperatures, and irreversible phenomena, organized in association with the Brussels Free University (see document S. G. 48-1, p. 6, S. G. 48-2 annex I, and Th. 48-1).

The following proposals were adopted by the General Assembly of July 1948 (see p. 13 below) :

1. It is decided that the scope of the Commission's activities be extended, the Commission to be called hence forward « Thermodynamics and Statistical Mechanics ».

2. The study of the determination of thermodynamic *quantities and symbols* should be carried on in agreement with the S. U. N. Commission.

3. It is proposed to convene a symposium on *the present problems of statistical mechanics*, if possible in 1949 at a place to be decided (this colloquium will be held at Florence on May 1949).

S. 4. — Cosmic Rays Commission.

Present membership : MM. J. CLAY (Amsterdam), Chairman; P. AUGER (45, rue d'Ulm, Paris), Secretary; C. A. ANDERSON (Pasadena); H. J. BHABHA (Bombay); P. M. J. BLACKETT (Manchester); G. BERNARDINI (Pavie); SANDOVAL VALLARTA (Mexico).

Formed in 1947, this commission met at Cracow in October 1947, where its members took part in an important symposium, organized with the help of a Committee of Polish physicists. The communications submitted to this symposium and the corresponding discussions were published in R. C. 48-1 (see also document 47-1, p. 2).

The following proposals were adopted by the last General Assembly (see p. 14 below) :

1. a) The Union of Physics recommends the use of the term *positon* and *negaton* as a mean of distinguishing between the positive electron and the negative electron, the present sense of the term *electron* remaining unchanged.

b) The Union recommends the use of the term *nucleon* to denote both neutrons and protons.

c) The Union notes that the terms *meson*, *mesoton*, and *mesotron* are used concurrently to denote charged particles of mass intermediate between the mass of an electron and the mass of a proton.

It is recommended that a trial should be made (until the meeting of the next General Assembly) of the use of the term *meson*.

2. An *index of Cosmicians* is to be prepared in the following way : The Secretary of the Commission sent a questionnaire to all the persons indicated to it as « Cosmicians », enquiring, after the purpose of their research work, their publications, laboratories, means of research, possibilities of receiving other scientists, etc.

With their agreement, the information gathered will be grouped in a publication regularly kept up to date (Publication R. C. 49-1).

A symposium on Cosmic Rays has been arranged for September 1949 at Como, following one on nuclear physics at Basel.

S. 5. — Commission on Extremely Low temperatures.

Now being formed. A preparatory meeting was held at Amsterdam in July 1948 (see document S. G. 48-7). It is hoped to hold the next meeting at Cambridge, Mass. in September 1949.

S. 6. — Publications Commission.

Being prepared. A preliminary meeting has been arranged for June 1949 in Paris.

The last General Assembly adopted the following decisions and recommendations :

1. a) Every original article on physics should be preceded by an abstract, independent of the text and figures of the article, and written either in English or in French, whatever may be the language of the article itself. Everywhere circumstances permit, this abstract should be accompanied by an equivalent abstract in a second language.

b) The scientific directors of a journal should accept responsibility for the abstract as an adequate summary of the article. Automatic publication of a summary prepared by the author is undesirable.

2. The International Union of Physics hopes that, in due course, it may be possible to arrange that two *abstract journals* (one in English and one in French) will contain abstracts of all original articles on physics.

3. The International Union of Physics does not, at present, propose to publish *general reviews* or reports. It recommends consultation between the editors of the Review of Modern Physics, Progress Reports (Physical Society London), Conference Rappports, and similar publications, in order to ensure that articles on a given subject do not appear simultaneously and also that important subjects are not overlooked.

4. The International Union of Physics wishes to suggest to I. C. S. U. and to the Union of the History of Science that the development of physics since the death of Newton is worthy of special attention. Most histories of physics are mainly concerned with earlier work.

V. — JOINT COMMISSIONS

and representation of the Union of Physics on commissions belonging to other Unions (see article 6 of amended statutes, page 22).

The joint commissions are formed by a decision of the International Council of Scientific Unions, which organizes their meetings. They include members of several unions interested in their work; one of these, called the parent Union, makes itself responsible more particularly when needed, to the scientific work of the Commission.

V. — COMMISSIONS MIXTES et représentation de l'Union de Physique au sein de commissions appartenant à d'autres Unions

(Voir article 6 des statuts modifiés, page 22.)

Les Commissions mixtes sont constituées par décision du Conseil International des Unions scientifiques, qui organise leurs réunions. Elles comportent des membres de plusieurs Unions intéressées à leur activité; l'une d'entre elles, dite Union-mère, assure plus particulièrement, si besoin, la tutelle de la Commission, au point de vue de son activité scientifique.

✓ M. 1. — Rhéologie (Viscosité).

En font partie :

Pour l'Union de Physique (Union mère) : MM. J. M. BURGERS (secrétaire, 1, van Houtenstraat Delft); G. W. SCOTT BLAIR (Reading).

Pour l'Union de Chimie : M^{me} A. DOBRY-DUCLAUX (Paris); R. SIGNER (Bern).

Pour l'Union de Géologie et Géophysique : Th. von KARMAN, président (Pasadena); Sir G. I. TAYLOR (Cambridge).

Pour l'Union des Sciences biologiques : P. EGGLETON (Edinburgh); FREY-WYSSLING (Zurich); G. van ITERSOM (Delft); H. EYRING (Great Salt Lake City, U. S. A.).

Pour l'Union de Mécanique : Ch. SADRON (Strasbourg); K. O. PEDERSON (Upsala).

La Commission s'est réunie en septembre 1947 à Londres (voir doc. S. G. 47-4, page 3) et en septembre 1948 à Scheveningen (Hollande) en même temps qu'un Congrès International de Rhéologie (voir doc. S. G. 48-11, page 5). Documents publiés: « Reports on the principles of rheological Nomenclature ».

Il a été décidé que la prochaine réunion de cette Commission mixte aurait lieu en 1949, si possible, juste avant ou après la réunion de la Commission des substances macromoléculaires de l'Union de Chimie et au même lieu.

✓ M. 2. — Radioactivité (Unités, Constantes, Étalons, Nomenclature).

En font partie :

Pour l'Union de Physique : Sir J. COCKCROFT (Harwell, G. B.); MM. L. F. CURTISS (Washington); R. D. EVANS (Cambridge, Mass., U. S. A.); J. C. JACOBSEN (Copenhague); M^{me} JOLIO-CURIE (Paris); M. G. J. SIZOO (Amsterdam).

Pour l'Union de Chimie (Union mère) : MM. F. JOLIO (Paris); S. G. LIND (Minneapolis); S. MEYER (Vienne); G. T. SEABORG (Berkeley).

Constituée en 1948 pour prendre la suite de la Commission « Unités radioactives » de l'Union de Physique (formée en 1947, réunion partielle à Londres en juillet 1947 (voir doc. S. G. 47-3, p. 5 et 6), réunion plus complète à Amsterdam en juillet 1948). La Commission mixte succède aussi aux Commissions « Atomes » et « Constantes radioactives » de l'Union de Chimie, ainsi qu'à l'ancien « Radium Standard Committee ».

Prochaine réunion : lors de la Conférence de l'Union de Chimie (Amsterdam, septembre 1949).

La dernière Assemblée générale de l'Union de Physique a adopté les propositions suivantes (Voir ci-après page 19) :

1. Il est recommandé que par *curie internationale* on entende désormais la quantité de substance radioactive qui fournit $3,60 \cdot 10^{10}$ désintégrations par seconde. (Cette recommandation sera considérée comme définitive si elle est adoptée par la Commission mixte.)

2. La question de savoir si l'on doit recommander l'adoption d'un terme désignant un autre nombre donné de désintégrations par seconde, est renvoyée à l'examen de la Commission mixte sur les unités, constantes, étalons et nomenclature de radioactivité, actuellement en préparation.

✓ **M. 3. — Données physico-chimiques.**

En font partie :

Pour l'Union de Physique : MM. G. BORELIUS (Stockholm) et Sir Charles DARWIN (Londres).

Pour l'Union de Chimie : W. SWIETOSLAWSKI, président (Varsovie); J. TIMMERMANS, secrétaire (Université Solsbosch, Bruxelles); L. BRIGGS (Washington); F. GIORDANI (Naples); N. KEESOM (Leiden); A. PERARD (Paris); E. R. SMITH (Washington); J. P. WIBAUT (Amsterdam).

Les directeurs des grands laboratoires internationaux, sont nommés d'office membres de la Commission des Données physico-chimiques, avec la possibilité de se faire remplacer.

Cette Commission s'est réunie à Londres, en juillet 1947 (voir doc. S. G. 47-3, p. 4, et C. R. de la XIV^e Conférence de l'Union de Chimie, p. 71). Prochaine réunion prévue lors de la XV^e Conférence de l'Union de Chimie, Amsterdam, septembre 1949.

✓ **M. 4. — Ionosphère.**

En font partie :

Pour l'Union de Physique : MM. MASSEY (Londres); L. VEGARD (Oslo).

Pour l'Union Radioscientifique : Sir Ed. APPLETON, président (Londres); W. J. G. BEYNON, secrétaire (Université College), Swansea (G.-B.); J. H. DELLINGER (Washington).

Pour l'Union d'Astronomie : MM. FESENKOV (Moscou); B. LYOT (Paris); D. H. MENZEL (Cambridge, U. S. A.); R. v. d. R. WOOLEY (Canberra).

Pour l'Union de Géodésie-Géophysique : MM. L. V. BERKNER; LEIV HARANG; S. CHAPMAN (Oxford); A. H. R. GOLDIE (Londres).

Cette commission a tenu une réunion partielle à Lyon en septembre 1947 (voir Doc. S. G. 47-4, p. 4). Elle s'est réunie à Bruxelles, du 28 au 30 juillet 1948 (voir Doc. S. G. 48-8, p. 6).

✓ **M. 5. — Radiométéorologie.**

En font partie :

Pour l'Union de Physique : E. G. BOWEN (Sydney).

Pour l'Union de Géodésie-Géophysique et l'Union Radio-scientifique : MM. H. G. BOOKER (Cambridge); R. C. BURROWS (Ithaca), W. E. GORDON, secrétaire, Electrical Research Laboratory, Austin, Texas); R. P. LEJAY (Paris); I. LUGEON (Zurich); A. PERLAT (Paris); A. SHEPPARD; A. THOMSON (Toronto); WEXLER.

Cette Commission a tenu une réunion préparatoire à Toronto en août 1947 (voir p. 9 du bull. de février 1948 de l'Union Radioscientifique) et une réunion à Stockholm en juillet 1948 (voir doc. S. G. 48-11, p. 4).

✓ **M. 6. — Stations de haute altitude.**

Constitution décidée par le Conseil des Unions scientifiques en septembre 1948 à la suite d'une réunion préliminaire convoquée par l'U. N. E. S. C. O., en août 1948 (voir Doc. S. G. 48-8, p. 4). En feront partie :

Union de Physique (3 membres).

Union de Biologie (4 membres) (Union-mère).

Union d'Astronomie (4 membres).

Union de Géodésie-Géophysique (3 membres).

✓ **M. 7. — Spectroscopie.**

Constitution décidée par le Conseil des Unions scientifiques en septembre 1948.

En feront partie :

Union de Physique (8 membres) (Union-mère).

Union d'Astronomie (6 membres).

(Voir Doc. S. G. 48-8, p. 3, et Doc. S. O. 48-23, p. 12 et 14.)

D. 1. — Bureau international des étalons physico-chimiques (rattaché à l'Union de Chimie).

Le directeur en est le professeur TIMMERMANS, Université Solsboch, Bruxelles (Belgique).

Notre dernière Assemblée générale a désigné pour la représenter dans la Commission consultative du Bureau : MM. E. U. CONDON (Washington) et Sir Charles DARWIN (Londres).

Cette Commission s'est réunie à Londres en juillet 1947 et doit se réunir à nouveau à Amsterdam en septembre 1949 (voir C. R. de la XIV^e Conférence de l'Union de Chimie, p. 71).

✓ **D. 2. — Commission de Chimie macromoléculaire (de l'Union de Chimie).**

Constituée en juillet 1947, elle a pour secrétaire M. G. CHAMPETIER (10, rue Vauquelin, Paris 5^e).

Ont été désignés pour y représenter l'Union de Physique : MM. J. D. BERNAL (Londres) et E. HULTHEN (Stockholm).

Cette Commission s'est réunie en août 1948 à Liège (Belgique), à l'occasion d'un colloque sur les grosses molécules (voir doc. S. G. 48-8, p. 5); elle doit se réunir à nouveau à Amsterdam en septembre 1949.

✓ **D. 3. — Commission de Radiobiologie (de l'Union de Biologie).**

Ont été désignés pour y représenter l'Union de Physique : MM. G. FAILLA (New-York); P. MAYNEORD (Londres).

Cette Commission se réunira pour la première fois à Paris en juillet 1949.

VI. — COMMISSION INTERNATIONALE D'OPTIQUE

Cette Commission est actuellement la seule du type des « Commissions Affiliées » prévues par l'article 6 des statuts (voir ci-après).

Une réunion préparatoire a été tenue à Prague en juin 1947 (voir doc. C. I. O. 1).

La Commission a été constituée définitivement à Delft (Hollande) en juillet 1948. Elle a pour président, le D^r T. SMITH (Londres), pour vice-présidents, MM. S. S. BALLARD (Medford, U. S. A.); J. HRDLICKA (Prague) et A. C. S. VAN HEEL (Delft), et pour secrétaire le professeur P. FLEURY (3, boulevard Pasteur, Paris).

Ont adhéré les *Comités nationaux d'Optique suivants* : Belgique, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

De nombreux rapports ont été discutés (voir doc. S. O. 48-8 à 23). Un compte rendu détaillé de cette réunion, indiquant les décisions prises, le programme de travail adopté, et les statuts définitifs de la Commission, se trouvera dans la publication C. I. O. 2 actuellement sous presse.

VII. — PROCÈS-VERBAL DE LA VI^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1948)

1. L'Assemblée générale s'est réunie à Amsterdam, sous la présidence du professeur H. A. KRAMERS, dans la salle du Sénat de l'Université, Oude Manhuispoort. Les séances se sont tenues le jeudi 8 juillet (matin), le vendredi 9 (matin) et le samedi 10 (après-midi).

Y participaient comme délégués des Comités nationaux :

Australie : E. C. EDDY.

Belgique : P. DRUMAUX, I. PRIGOGINE.

Danemark : J. Jacobsen (vice-président de l'Union).

Espagne : E. TARRADAS, J. M. OTERO.

Etats-Unis d'Amérique : K. K. DARROW, vice-président, R. M. BOZORTH, F. G. BRICKWEDDE, L. F. CURTISS, J. C. SLATER.

Finlande : E. LAURILA.

France : Mme I. JOLIOT-CURIE; MM. ED. BAUER, G. A. BOUTRY, P. JACQUINOT, A. PÉRARD, trésorier de l'Union, P. FLEURY, secrétaire général.

Grande-Bretagne : Sir Charles DARWIN, M. P. P. EWALD, vice-présidents, R. W. DITCHBURN, G. I. FINCH, E. GRIFFITHS, E. A. GUGGENHEIM.

Italie : A. CARRELLI, A. LO SURDO, E. PERUCCA, A. ROSTAGNI, E. MEDI.

Norvège : E. K. BROCH.

Pays-Bas : H. A. KRAMERS, président, C. J. CORTER, vice-président, C. J. BAKKER, J. DE BOER, C. J. SIZOO.

Pologne : C. BIALOBRZESKI, vice-président, S. PIENKOWSKI.

Suède : G. BORÉLIUS, E. HULTHEN, E. INGELSTAM, E. RUDBERG.

Suisse : H. KONIG, A. PERRIER.

Et comme observateurs :

Union internationale d'Astronomie : M. MINNAERT.

Union Internationale de Chimie : J. P. WIBAUT.

Union Internationale de Géodésie-géophysique : F. A. VENING MEINESZ.

Union Internationale de Mécanique : J. M. BURGERS.

Union Internationale de Biologie et Conseil International des Unions scientifiques : A. ESTABLIER.

Les représentants des pays suivants, faisant partie de l'Union, n'ont pas pu être présents à l'Assemblée générale :

Afrique du Sud, Canada, Chine, Hongrie, Mexique, Tchécoslovaquie.

Le temps disponible entre les séances de l'Assemblée générale fut consacré à des réunions du Comité exécutif, des Commissions Symboles, Unités, Nomenclature et Unités de radioactivité, ainsi qu'à des échanges de vues sur les questions de documentation.

L'Assemblée générale fut suivie du 12 au 18 juillet d'un colloque sur la *Physique des métaux et les Très basses températures* (à Amsterdam) — et d'une réunion de la *Commission Internationale d'Optique* (à Delft) qui feront l'objet de compte rendus séparés.

Le jeudi 8 à 20 heures, une conférence de grand intérêt suivie d'une discussion fut faite par le professeur BJALOBZESKI, vice-président de l'Union, sur « les aspects philosophiques de la physique moderne et l'opportunité de discussions internationales à ce sujet ».

Les délégués eurent l'occasion de visiter les laboratoires d'Amsterdam et de Leyde, — et d'assister le samedi soir à un concert de l'orchestre d'Amsterdam, si justement réputé. Ils furent conviés, le vendredi soir, à un dîner offert par la Société néerlandaise de Physique, particulièrement cordial et sympathique.

Le Comité d'organisation local, que présidait le professeur de BOER, assisté du Dr Van KRANENDONCK, assura de la façon la plus parfaite l'accueil des étrangers, la préparation des séances de travail, la reproduction et la diffusion des documents. Beaucoup de délégués eurent la joie de prolonger leur séjour aux Pays-Bas, pour les colloques de la semaine suivante; tous conservent de l'hospitalité de leurs amis néerlandais le souvenir le plus reconnaissant.

Première séance : Jeudi 8 Juillet, matin.

2. La séance est ouverte à 11 h. 15 par le professeur H. A. KRAMERS, président de l'Union, qui souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à M. A. ESTABLIER, représentant du *Conseil International des Unions scientifiques* (ICSU); ainsi qu'aux délégués des Unions Internationales d'Astronomie, de Biologie, de Chimie et de Géodésie et Géophysique.

Il rappelle les grands services que peuvent rendre les Unions Scientifiques en favorisant les échanges internationaux par des conférences, des bourses pour voyages d'études, et par le travail des commissions spécialisées.

Le président donne ensuite la parole à M. P. FLEURY, secrétaire général de l'Union, qui expose rapidement l'organisation prévue pour les présentes réunions. Le professeur FLEURY indique ensuite que, selon l'avis du Comité exécutif, la création de nouvelles commissions ne doit avoir lieu qu'après une étude approfondie de la part de ceux qu'elles intéresseraient. Une telle étude sera faite la semaine prochaine en ce qui concerne la Commission de la Physique des Métaux et celle des Très Basses Températures, proposées par le comité néerlandais.

3. Le Secrétaire général présente un compte rendu sommaire de l'*activité de l'Union* depuis la dernière Assemblée générale. Il signale l'adhésion récente de la *Hongrie* et les démarches faites pour provoquer de nouvelles adhésions. L'adhésion de la Roumanie n'a pas été confirmée. Le secrétaire exprime toute la gratitude de l'Union pour l'aide de l'U. N. E. S. C. O., grâce à laquelle différentes conférences ont pu être réunies : Commission Internationale d'Optique (Prague, juin 1947), Commission des Données physico-chimiques et quelques membres de la Commission des Unités radioactives (Londres, juillet 1947), Commission des Rayons cosmiques (Cracovie, octobre 1947), Commission de Thermodynamique (Bruxelles, janvier 1948).

La reprise du travail de l'Union a été grandement facilitée par l'activité des secrétaires des Comités nationaux et des Commissions d'études. Des décisions rapides du Président et du Comité exécutif ont été parfois indispensables pour que cette reprise ne soit pas retardée et que l'appui offert par l'U. N. E. S. C. O. ne soit pas négligé. Des

rapports efficaces ont été développés avec les autres Union scientifiques Internationales ainsi qu'avec l'I. C. S. U.

L'Assemblée générale charge le président et le secrétaire général de représenter l'Union de Physique au Comité exécutif et à l'Assemblée générale de l'I. C. S. U. — avec possibilité de se faire remplacer.

Le Secrétaire général, au nom du Comité exécutif, propose que les membres des Commissions soient en nombre restreint et soient en partie renouvelés périodiquement. Les suggestions des Comités nationaux et des Commissions d'étude actuelles au sujet du renouvellement des Commissions, seront reçues par le Secrétariat vendredi jusqu'à midi, pour que le Comité exécutif puisse présenter, conformément aux statuts, ses propositions à la dernière séance.

Le Président rappelle que les désignations concernant la Physique des Métaux et les Très Basses Températures n'auront lieu qu'ultérieurement. A une question du professeur DITCHBURN, le secrétaire répond que les Comités nationaux peuvent présenter des suggestions au sujet de toutes les Commissions, y compris les Commissions mixtes.

M. A. ESTABLIER tient à signaler le travail particulièrement efficace du professeur KRAMERS, président, et du secrétaire général, le professeur FLEURY, depuis la dernière Assemblée de l'Union. Il les remercie au nom de l'I. C. S. U. de l'activité dont ils ont fait preuve en des circonstances difficiles. L'Assemblée s'associe à l'unanimité aux paroles de M. ESTABLIER.

4. Le Président passe ensuite à l'examen des travaux et projets des *Commissions d'étude*. M. PRIGOGINE présente les propositions de la Commission des *Grandeurs et Unités thermodynamiques* (voir ci-dessus, page 6) dont il est le secrétaire.

Après un échange de vues, le nouveau titre de la Commission (Thermodynamique et Mécanique statistique) est adopté, étant entendu que l'Union Internationale de Mécanique théorique et appliquée, sera tenue au courant des projets de la Commission. La proposition 2 concernant l'étude des définitions de grandeurs et notations thermodynamiques sera transmise à la Commission S. U. N.

Au sujet du point n° 3 (projet de colloque en 1949), le docteur BRICKWEDDE demande comment sont prises les décisions au sujet des colloques; le Président répond que leur réalisation dépend des crédits attribués par l'U. N. E. S. C. O., soit pour les frais de déplacement des participants, soit pour la publication de rapports. Les demandes de tels crédits sont faites selon les décisions du Comité exécutif, basées sur les directives de l'Assemblée générale.

Le Secrétaire général espère que la publication du dernier Colloque de thermodynamique pourra être faite prochainement, grâce aux efforts du professeur PRIGOGINE.

Il présente ensuite le compte rendu du Colloque sur les *Rayons cosmiques* (document R. C. I.) qui a été envoyé à tous les spécialistes et aux Comités nationaux. Les propositions 1 à 4 de la Commission des rayons cosmiques concernant l'établissement d'un répertoire des spécialistes en rayons cosmiques, les questions d'équipement et le projet d'un prochain colloque (voir ci-dessus, p. 6) sont approuvées; le projet de résolution 5 concernant les noms des particules élémentaires est renvoyé pour avis à la Commission S. U. N.

La séance est levée à 13 heures.

Deuxième séance : Vendredi 9 Juillet, matin.

La séance est ouverte à 9 h. 30.

4. (*Suite*). M. Pérard, président de la *Commission S. U. N.*, lit les propositions préparées lors de la première séance de cette Commission; les deux premières relatives à

l'unité de chaleur et à l'échelle absolue de températures (voir ci-dessus p. 5) sont acceptées à l'unanimité.

La proposition 3, concernant le système M. K. S. fait l'objet d'interventions de M^{me} JOLIOT-CURIE, qui insiste sur l'intérêt du système C. G. S. pour les physiciens, de Sir Charles DARWIN, du professeur MM. KRAMERS et de M. BRICKWEDDE, qui propose l'emploi du terme degré Kelvin au lieu de degré centigrade introduit dans le texte primitif.

L'Assemblée décide de reporter sa décision au lendemain, après révision complète des propositions par la Commission.

Commission des Unités de Radioactivité: Le professeur KRAMERS lit les propositions de la Commission, tendant à sa transformation en Commission mixte. Le texte présenté est, après intervention de M^{me} JOLIOT-CURIE (et suppression d'un paragraphe) approuvé par l'Assemblée (voir ci-dessus, p. 8).

Le professeur FLEURY rappelle ensuite les projets de la *Commission des Rayons cosmiques*. M. ROSTAGNI propose au nom du Comité italien que le prochain Colloque ait lieu à Rome. Le professeur KRAMERS remercie vivement et signale que le Comité exécutif discutera cet après-midi de la fixation des colloques.

Le professeur FLEURY indique que les propositions de la Commission des Rayons cosmiques au sujet de la terminologie ont été approuvées par la Commission S. U. N. Le professeur DARROW attire l'attention sur ce fait que les professeurs MILLIKAN et ANDERSON préféreraient « mésoton » plutôt que « méson ». Après une courte discussion les propositions sont adoptées sous la forme indiquée ci-dessus, p. 6.

5. Commissions mixtes.

Le Secrétaire général rappelle que les Commissions mixtes dépendent directement du Conseil International des Unions Scientifiques; d'autres Commissions, appartenant aux Unions de Chimie, Biologie, etc., comportent également des représentants de notre Union, qui seront désignés par l'Assemblée générale, sur proposition du Comité exécutif.

M. FLEURY signale ensuite les travaux de la Commission de *Rhéologie*, qui a préparé une importante publication sur la nomenclature rhéologique et qui se réunira à Scheveningen en septembre. Celle de *l'Ionosphère* doit se réunir à Bruxelles à la fin du mois de juillet, et celle de *Radiométéorologie* à Stockholm, les 23 et 24 juillet 1948.

Le professeur BAUER présente un bref exposé de l'activité de la Commission des *Données Physico-Chimiques*. Son absorption par la Commission correspondante de l'Union de Chimie a été envisagée. Après une courte discussion à laquelle prennent part MM. BAUER, EWALD, KRAMERS, ESTABLIER et FLEURY, il est décidé de demander au Comité exécutif de l'I. C. S. U. de maintenir à la Commission son caractère « mixte ».

Commission de *Chimie macromoléculaire* (de l'Union de Chimie). Le professeur FLEURY signale qu'à la première réunion de cette Commission (Liège, avril 1948), il fut décidé de ne pas la transformer en Commission mixte, mais de demander à toutes les Unions intéressées de former si besoin des Commissions distinctes pour les grosses molécules.

Le professeur KRAMERS juge inutile d'insister pour la formation d'une Commission mixte, car le travail principal incombe aux chimistes; les physiciens peuvent se contenter d'avoir, comme cela est prévu, deux représentants à cette Commission. Le professeur EWALD pense que l'Union de Cristallographie pourra souhaiter y envoyer aussi deux représentants.

Le professeur FLEURY rappelle ensuite que notre Union est invitée à désigner deux représentants à la Commission de *Radiobiologie* de l'Union de Biologie. Cette Union a, en

outre, demandé la création d'une commission mixte de *Biophysique*, au sein de laquelle nous aurions quatre représentants. Après intervention de MM. CURTISS et KRAMERS, il est décidé que l'U. I. P. s'associera à cette demande qui sera transmise à l'I. C. S. U.

6. Sur proposition du Président, l'Assemblée décide de constituer un petit *Comité de rédaction*, composé de MM. DE BOER, BOUTRY BRICKWEDDE, et DITCHBURN, et chargé de mettre au point les textes des résolutions avant la fin de l'Assemblée générale.

Le Secrétaire général remercie très vivement M. PÉRARD d'avoir consenti à s'occuper de la Trésorerie pendant ces deux dernières années et regrette profondément qu'il lui soit impossible de continuer. L'Assemblée s'associe à ces remerciements et à ces regrets.

Le Président propose la suppression du poste de Trésorier, non prévu par les statuts; il pourrait être fait appel à un comptable assermenté. Il y aurait alors un siège à pourvoir au Comité exécutif.

M. BAKKER propose, au nom du Comité hollandais, que ce siège soit offert à un physicien américain : l'importance de la physique aux Etats-Unis justifie cette suggestion.

M. FLEURY rappelle que le Président et les Vices-Présidents ne sont rééligibles qu'une fois; les anciens présidents font d'office partie du Comité exécutif. Le professeur EWALD juge qu'il serait regrettable d'être obligé de changer tous les vice-présidents à la fois, lors de notre prochaine Assemblée générale, dans deux ou trois ans; il suggère que deux ou trois membres du Comité exécutif actuel se retirent dès maintenant (il offre d'être l'un d'entre eux) pour céder la place à d'autres.

7. Organismes divers.

Le professeur FLEURY rappelle les travaux effectués à la *Station du Jungfrauoch*, qui doit tenir les Unions internationales au courant de son activité et de ses projets. Désigné par l'I. C. S. U. pour représenter cet organisme à la prochaine séance du Conseil de l'Institut du Jungfrauoch, M. FLEURY serait heureux de recevoir les suggestions des intéressés pour le travail scientifique de cette station, et de les présenter à son Conseil.

Il signale en outre qu'une conférence sur les *Stations de Recherches de haute altitude*, se tiendra prochainement à Interlaken, sous les auspices de l'U. N. E. S. C. O.; les Unions ont été invitées à y assister, mais les frais de voyage ne pourront pas être remboursés. M. FLEURY, chargé de représenter l'I. C. S. U. à cette conférence, pourra y représenter également l'U. I. P. (*Approbat.*)

M. ROSTAGNI signale qu'il présentera une proposition au sujet d'une station établie près du Mont Cervin, à 3.500 mètres, et destinée à l'étude des rayons cosmiques.

En terminant, le Secrétaire général insiste pour que les différents organismes internationaux s'entendent pour fixer le programme de leurs réunions en évitant les coïncidences regrettables.

8. Le Président demande à recevoir des suggestions concernant la date et le lieu de la prochaine *Assemblée générale*. M. CURTISS suggère qu'elle se réunisse en Amérique du Sud.

Le Secrétaire général remarque que la seule adhésion envisagée jusqu'ici d'un pays sud-américain serait celle de la République Argentine. M. ESTABLIER croit que les physiciens argentins seraient difficilement en mesure de recevoir l'Assemblée générale. Le professeur de BOER fait remarquer la difficulté qu'auraient certains pays à envoyer des délégués dans un pays lointain, étant donnés les frais nécessités par de tels voyages.

Le professeur DARROW propose d'envisager une réunion aux Etats-Unis dont le

« National Research Committee » est très désireux d'aider l'Union de Physique; il n'a malheureusement pas pouvoir d'offrir de payer les frais de voyage. M. DARROW mentionne, en outre, qu'un Congrès de Physique aura lieu à Mexico en juin 1949.

Le professeur FLEURY rappelle alors que, bien que le Mexique soit membre de l'Union depuis longtemps, il n'a eu aucun contact avec elle depuis sa reprise d'activité¹.

9. Articles des statuts concernant le *Budget* et le *droit de vote*.

Le Secrétaire général rappelle que des modifications des statuts concernant la fixation du nombre de parts contributives unitaires et du nombre de voix avaient été suggérées (voir documents S. G. 48-3 et 4). Le Comité exécutif a jugé plus sage de ne pas modifier sur ces points les statuts actuels (art. 14 et 16); le taux proposé pour la part contributive unitaire est de 40 dollars à partir de 1949. (L'accord du Comité britannique est déjà acquis.) Le vote sur la part unitaire aura lieu après examen des questions financières lors de la dernière séance.

Le professeur DARROW remarque qu'il serait logique de baser le nombre de parts sur le nombre de membres des Sociétés de Physique. Le professeur DITCHBURN propose d'envisager certains cas particuliers et d'accepter des adhésions avec souscription réduite pendant quelques années avant que certains nouveaux membres aient obtenu l'appui de leur gouvernement. Les professeurs KRAMERS et EWALD sont, en principe, favorables à cette suggestion. L'Assemblée décide de confier au Comité exécutif le soin de prendre les décisions utiles, étant bien entendu, que seuls les cas réellement particuliers seront envisagés. Le maintien des articles 14 à 16 des statuts sous leur forme actuelle (sauf suppression de deux indications périmées) est adopté (voir ci-après, p. 22).

La séance est levée à 12 h. 45.

Troisième séance : Samedi 10 Juillet, après-midi.

10. *Questions financières.*

Le professeur C. J. GORTER, vice-président et membre de la Commission des finances, signale que les membres du Comité exécutif, lors de leur dernière réunion, ont jugé nécessaire, en ce qui concerne les prévisions budgétaires pour 1949 et les années suivantes, d'augmenter de 600 à 1.200 dollars le crédit prévu pour le Secrétariat.

D'autre part, la subvention demandée à l'U. N. E. S. C. O. pour 1949 a dû être légèrement diminuée, et ramenée à 26.600 dollars.

L'Assemblée approuve à l'unanimité les prévisions budgétaires ainsi modifiées.

M. GORTER déclare qu'il a, de même que M. BAUER, examiné les comptes de l'Union pour les années 1946 et 1947 et les a trouvés en accord avec les pièces comptables; il remercie M. PÉRARD de sa gestion efficace.

M. PÉRARD donne quelques indications sur les comptes du premier semestre 1948 et insiste sur la nécessité d'obtenir que le règlement des cotisations des différents pays soit plus rapide et plus régulier.

Le Président remercie encore M. PÉRARD d'avoir si efficacement assumé le rôle de trésorier pendant la reprise d'activité de l'Union et lui exprime tous les regrets du Comité exécutif de le voir quitter ses rangs. L'Assemblée donne à M. PÉRARD décharge de sa gestion.

M. GORTER rappelle que, comme cela a déjà été signalé la veille, il est proposé que la part unitaire contributive soit de 40 dollars à partir de 1949; cette décision est indispen-

¹. Ce contact a été rétabli depuis lors.

sable et légitimée par l'activité accrue de l'Union. La contribution reste cependant encore modeste. *L'Assemblée, à l'unanimité, approuve les comptes et fixe à 40 dollars la part contributive annuelle.*

11. *Election du Bureau.*

Le Président, les vice-présidents et le secrétaire général sortants sont réélus à l'unanimité. Le Comité exécutif propose de plus :

a) L'élection du docteur SLATER (U. S. A.) comme vice-président pour remplacer M. PÉRARD ;

b) L'élection d'un vice-président de plus pour éviter qu'à la prochaine Assemblée générale le bureau soit presque entièrement renouvelé : le Comité propose que cette vice-présidence soit offerte au professeur AMALDI (Rome).

Le Secrétaire général indique que, dans l'esprit du Comité exécutif, cette augmentation du nombre des vice-présidents devrait être temporaire.

L'Assemblée ratifie à l'unanimité les propositions ci-dessus.

Sur une intervention du professeur DITCHBURN, il est rappelé que le Comité exécutif peut pourvoir aux vacances qui surviendraient dans son sein.

12. *Prochaine Assemblée générale (suite).*

D'après les statuts, elle doit se réunir en principe dans trois ans; la date précise pourra dépendre du lieu où elle sera tenue.

Le professeur DE BOER suggère de réunir l'Assemblée générale tous les deux ans.

Il est décidé de laisser au Comité exécutif le soin de réunir la prochaine Assemblée dans deux ou trois ans, selon l'opportunité.

Le Président déclare n'avoir reçu, pour le lieu de cette réunion, que des suggestions officieuses dont il ne pourra être fait état qu'après confirmation par les Comités nationaux; les délégués présents sont invités à faire le nécessaire pour que leurs Comités entrent en rapports avec le secrétaire général à ce sujet.

Le professeur EWALD suggère de faire coïncider la prochaine Assemblée générale avec la célébration d'un anniversaire de l'Histoire de la Physique, s'il s'en trouve.

13. *Désignation des membres des Commissions.*

La liste des propositions du Comité exécutif, établie de façon à assurer un renouvellement partiel, est adoptée à l'unanimité (voir ci-dessus, pages 5 à 10).

Il est rappelé que les directeurs des grands laboratoires nationaux sont choisis à qualité, avec faculté de se faire remplacer.

La composition de la délégation de notre Union à la Commission mixte des Unités radioactives projetée, sera soumise au Conseil International des Unions Scientifiques

Au sujet de la future commission mixte de Biophysique, M. DARROW demande si le Comité exécutif est habilité à nommer provisoirement les délégués de l'Union. M. FLEURY répond que les Comités nationaux sont appelés à faire des propositions, qui seront soumises au Comité exécutif; la décision de celui-ci sera valable jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

14. *Modifications aux articles des statuts concernant les Commissions.*

Le Secrétaire général rappelle qu'un rapport sur cette question (Doc. S. G. 48-4) a été envoyé aux Comités nationaux; quelques objections de détail ont été formulées, qui ont amené le Comité exécutif à modifier légèrement les propositions primitives.

Le professeur KRAMERS souligne que les textes concernant les Commissions affiliées

ont été établis pour donner le statut le plus convenable à des Commissions telles que celle d'Optique.

Le professeur FLEURY rappelle que cette dernière Commission est déjà provisoirement constituée et demande son affiliation; ses statuts seront en accord avec ceux de l'Union de Physique.

Le professeur EWALD demande si les modifications des statuts de l'Union, une fois adoptées par l'Assemblée générale, devront être soumises à l'approbation de l'I. C. S. U. Le Président répond que la décision de l'Assemblée générale sera définitive.

Aucune objection n'ayant été soulevée, le nouveau texte des articles 6 à 8 des statuts (voir ci-après p. 22) est adopté à l'unanimité ainsi que l'affiliation de la Commission Internationale d'Optique.

Le professeur EWALD souhaite alors la bienvenue à cette Commission, section importante et très active de l'Union de Physique. Le Président exprime de même la satisfaction du Comité exécutif, et signale que celui-ci sera représenté à la C. I. O. par les professeurs P. EWALD et P. FLEURY.

15. Prochaines réunions de Colloques.

Sous réserve que l'U. N. E. S. C. O. apportera son appui et que l'organisation matérielle et scientifique pourra être prévue convenablement, le Comité exécutif a envisagé des réunions sur les sujets suivants en 1949 :

- a) Thermodynamique statistique (en Italie ou aux États-Unis);
- b) Rayons cosmiques — Forces nucléaires — Appareillage sur la physique corpusculaire (à Bâle, et peut-être à Rome);
- c) Semi-conducteurs (Lieu à déterminer en Italie). — Il est en outre envisagé que des membres de la Commission d'Optique puissent se rendre aux États-Unis pour développer les contacts avec les opticiens américains.

Le professeur FLEURY signale, d'autre part, que des réunions sur les phénomènes cryo-magnétiques, l'interaction entre les rayons X et la matière, et les grosses molécules en solution, doivent avoir lieu à Paris en octobre prochain à l'occasion des cérémonies projetées en mémoire de P. LANGEVIN et de J. PERRIN. Il est prévu que ces réunions, organisées par l'Institut de France, pourront recevoir l'appui de l'U. N. E. S. C. O., grâce au patronage de l'Union de Physique.

L'Assemblée approuve ces projets.

16. Bourses.

Le Comité exécutif a confirmé le règlement provisoire publié dans le document S. G. 47-4. Toutes les demandes pour 1949 devront parvenir au Secrétariat général avant le 1^{er} janvier 1949.

Il est important que les Comités nationaux fassent connaître l'existence de ces bourses et que les demandes soient accompagnées de toutes justifications utiles.

M. DARROW rapporte l'opinion du professeur R. A. MILLIKAN : la modicité des crédits qu'il est possible d'affecter aux bourses rend celles-ci peu efficaces, il vaudrait mieux utiliser ces crédits pour d'autres besoins; d'ailleurs, il sera bientôt difficile de répondre aux demandes qui deviendront naturellement de plus en plus nombreuses et plus délicates à juger.

Le professeur FLEURY répond que les crédits accordés pour les bourses par l'U. N. E. S. C. O. ont une affectation obligatoire et ne diminuent en rien le reste des ressources de l'Union. D'autre part, les sommes allouées, même relativement modiques, rendent parfois possibles des voyages qui, sans cet appoint, ne pourraient avoir lieu.

M. DARROW admet cet argument, avec la réserve que le nombre des bourses accordées reste petit.

Le professeur KRAMERS précise que la méthode adoptée n'est qu'un essai. Il sera possible d'en juger l'efficacité dans deux ou trois ans, et d'en référer alors à l'U. N. E. S. C. O.

17. *Propositions des Commissions* (suite).

a) UNITÉS DE RADIOACTIVITÉ. — Les recommandations de cette Commission concernant le curie international et l'adoption éventuelle d'un terme désignant un autre nombre donné de désintégrations par seconde (voir ci-dessus, p. 8), sont approuvées à l'unanimité par l'Assemblée.

M^{me} JOLIOT-CURIE demande si ces propositions peuvent être considérées comme définitives. M. FLEURY répond que si la Commission mixte est d'accord, ainsi que le Conseil International des Unions, la décision de l'U. I. P. sera acquise.

b) SYMBOLES, UNITÉS, NOMENCLATURE. — Les propositions de cette Commission sont présentées par son secrétaire, M DE BOER. Les trois premières, déjà examinées le 9 juillet, et une quatrième concernant les Symboles de grandeurs et unités, sont approuvées sous la forme reproduite ci-dessus, p. 5.

M. BOUTRY tient cependant à signaler qu'une présentation plus prudente de la proposition 2 b (analogue à celle du Comité International de Thermométrie) lui aurait semblé préférable.

L'approbation des propositions 3 a) et b) donne lieu à une courte discussion, à laquelle prennent part MM. DITCHBURN, KRAMERS, PÉRARD et PERUCCA, sur le choix le plus convenable pour l'unité fondamentale électrique. M. PÉRARD précise que les définitions du Comité International des Poids et Mesures sont basées sur l'ampère.

Une dernière proposition, selon laquelle l'unité électrostatique C. G. S. de charge électrique, serait appelée « franklin » est repoussée, après interventions de MM. DARWIN, INGELSTAM et PERUCCA, et accord de MM. PÉRARD et DE BOER. De nombreux délégués déplorent l'utilisation du mot « statcoulomb » qui n'est défendu par aucun des assistants.

Il est bien précisé que le mot newton doit être écrit avec un n minuscule (de même curie avec un c minuscule).

18. M. BOUTRY présente les propositions du groupe de délégués qui a examiné les questions concernant la *documentation* (voir ci-dessus, p. 7).

La première de ces propositions reprend une motion similaire déjà adoptée en 1931 par l'Union de Physique.

M. FLEURY remarque, à propos de la proposition 2, qu'elle n'exclut naturellement pas les périodiques en d'autres langues.

Au sujet de la proposition 4, le professeur EWALD souligne qu'il serait important de constituer les archives de l'Histoire du Développement des Théories atomiques, par exemple, tandis que les physiciens qui ont joué un rôle prépondérant dans l'établissement de ces théories sont encore vivants pour la plupart. M. BOUTRY répond qu'il y a à considérer deux tâches distinctes, également nécessaires : la conservation des documents et leur exploitation pour faire l'histoire.

Les quatre propositions sont approuvées par l'Assemblée.

Le professeur PERUCCA exprime l'espoir que ces propositions seront mises en œuvre aussitôt que possible et propose qu'une petite Commission, dont pourraient faire partie MM. BOUTRY, DARROW, DITCHBURN, FOKKER, soit chargée de prendre des contacts avec les éditeurs et imprimeurs scientifiques.

M. FLEURY rappelle la suggestion de l'U. N. E. S. C. O. au sujet de l'Histoire de la

Physique publiée dans le document S. G. 48-2, p. 7; il serait sans doute prématuré de créer une Commission spéciale, mais la question pourrait être confiée au petit groupe dont il vient d'être question (auquel il serait désirable que M. PERUCCA veuille bien se joindre).

Le Président suggère alors de laisser au Comité exécutif le soin de faire le nécessaire.

M. BAUER conseille vivement d'entrer en relations avec l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences.

M. FLEURY mentionne encore que l'U. N. E. S. C. O. désire rassembler des informations sur l'appareillage scientifique, et demande aux diverses Unions de l'aider dans cette tâche.

M. FLEURY demande quelles améliorations sont désirées concernant les documents préparés et diffusés par le Secrétariat. Il propose qu'à l'avenir les exemplaires demandés par chaque Comité national, — au delà d'un certain nombre, déterminé d'après celui des parts contributives, — fassent l'objet d'un remboursement de frais.

Il demande à chaque Comité national d'intervenir pour que le Secrétariat de l'Union reçoive régulièrement les journaux de Physique, circulaires de Sociétés de Physique, etc. Aucune observation n'est présentée par l'Assemblée.

19. Questions diverses.

a) Le professeur KRAMERS a reçu de M. BAKKER, président du Comité national néerlandais, une proposition de création d'une commission mixte de *Spectroscopie*, en accord avec l'Union Internationale d'Astronomie. La question est renvoyée à l'étude du Comité exécutif.

A ce propos, M. FLEURY mentionne que la Commission Internationale d'Optique diffuse un très intéressant rapport de M. RUBINOVICZ sur « le rayonnement multipolaire ». Des sujets de ce genre rentreraient dans le cadre d'une Commission de Spectroscopie, si elle était créée.

b) Le Président propose un échange de vues sur les relations qu'avec prudence et discrétion il pourra convenir de rétablir avec certains physiciens allemands; la question peut se poser à l'occasion des colloques organisés ou patronnés par l'Union.

Après intervention de MM. GORTER, SLATER, KONIG, BOUTRY, BAKKER, il apparaît que l'Assemblée fait pleine confiance au Comité exécutif pour considérer le problème dans chaque cas particulier. Aucune résolution formelle n'est adoptée.

c) Le professeur J. M. BURGERS, président de la « Commission pour la Science et ses Relations Sociales » de l'I. C. S. U., prie les physiciens présents de bien vouloir répondre aux questions suivantes posées par cette Commission :

Dans quelle mesure les méthodes de travail scientifique international contribuent-elles à créer un esprit international et à maintenir la paix?

Par quels moyens les Organisations scientifiques et les Savants pourraient-ils intensifier leur action pour maintenir la Paix?

Il est souhaité que les réponses parviennent pour le 1^{er} septembre au secrétaire de la Commission, M. M. FLORKIN, Laboratoires de Biochimie de l'Université, 17, place Delcour, Liège (Belgique).

Le professeur KRAMERS pense que ces questions sont très importantes et que la Science doit apporter la contribution la plus utile à la concorde internationale.

d) Le Président remercie les délégués pour leur assiduité et leurs interventions, tant aux séances générales de l'Assemblée qu'à celles des Commissions. Il exprime la joie générale de voir l'Union de Physique très vivante, et la gratitude de tous à l'égard du Secrétariat, qui a tant contribué à ce résultat. (*Applaudissements.*)

Sur la proposition du professeur EWALD, l'Assemblée vote des remerciements à M. KRAMERS, pour le rôle particulièrement efficace qu'il a joué comme Président.

MM. BIALOBRZESKI et DARROW, au nom de tous les délégués, remercient chaleureusement le Comité néerlandais, qui, sous la présidence des professeurs BAKKER et DE BOER, a consacré tant de temps et de frais et si bien réussi à préparer à ses hôtes l'accueil le plus cordial et à faciliter leur tâche.

Sir Charles DARWIN rappelle enfin, au nom de tous, combien le travail a été rendu plus aisé et plus rapide par les impeccables traductions qu'a bien voulu assurer le professeur G. A. BOÜTRY.

La séance est levée à 18 h. 45.

ANNEXE I

Modification aux statuts

Les statuts de l'Union, adoptés en 1923 et modifiés en 1931, seront envoyés sur demande.

La VI^e Assemblée générale a modifié comme suit les articles 6 à 8 et 14 (voir ci-dessus, p. 16) :

ARTICLE 6. — L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif, peuvent décider la création de Commission propres à l'Union de Physique et la participation à des *Commissions mixtes*, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les Commissions propres à l'Union, certaines, dites *Commissions affiliées*, sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites *Commissions spécialisées*.

Toutes les commissions doivent, par l'organe de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

ARTICLE 7. — La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des Commissions *affiliées* sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment à ce que leurs domaines d'action soient délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque commission affiliée.

Les Commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

ARTICLE 8. — Les membres des Commissions *spécialisées* et les représentants de l'Union au sein des Commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les Commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres par cooptation, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des Commissions *affiliées* en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des Commissions *mixtes* est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

Dans l'article 14, les deux passages suivants ont été supprimés :

« Si elle doit dépasser le minimum statutaire »... et : « la cotisation unitaire perçue pendant la première période de la convention est de 200 francs annuellement. »

Le reste est sans changement.

Le taux de la *part contributive unitaire* a été fixé à 40 dollars pour la période 1949-1951.